

Şeyh Hüseyin-i Hârezmî'nin (ö. 958/1551) Hac Yolculuğunu Anlatan Bir Seyahatnâme: *Câddetü'l-âşîkîn* (9-12. Bölümler)

Betül İZMİRLİ

Doç. Dr.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Anabilim Dalı

izmiribetul@gmail.com

 0000-0003-1450-9927

Kübra CEYLAN

Dr. Arş. Gör.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı

kubra.ceylan@cbu.edu.tr

 0000-0002-7135-3976

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519331>

Özet

Bu bildiri, *Câddetü'l-âşîkîn* isimli Farsça eserin bir hac seyahatnâmesi niteliğindeki dört bölümünü (9-10-11-12) konu edinmiştir. Söz konusu eser, Kübreviyye'nin Hüseyiniye kolu şeyhi Kemâleddin Hüseyin-i Hârezmî hakkında, oğlu Şerîfüddîn Hüseyin tarafından kaleme alınmıştır. Müellif, şeyhin, ailesi ve bir grup sûfiyle 957/1550 senesinde çıktığı hac yolculuğunu -ki kendisi de bu yolculuğa bizzat katılmıştır- hikâye eder. Bu bildirinin amacı, *Câddetü'l-âşîkîn*'in coğrafî, edebî, tasavvufî ve sosyokültürel açıdan tahlil edilmesidir. Mâverâünnehir [Ferârûd], Hârezm, Horasan, Haleb, Şam, Kırım, Antakya, Kütahya, İstanbul gibi yerler, bu beldelerin yaşam koşulları ve insanları hakkında faydalı bilgiler veren *Câddetü'l-âşîkîn*'i ele almak, 10./16. asrın değerli seyahatnâmelerinden birini tanıtmak bakımından önemlidir. Eserin dinî, tasavvufî, edebî, tarihî, coğrafî, etnografik, sosyolojik bakımdan çözümlenmesi, bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Mezkûr eserin klasik anlamda biyografik ya da otobiyografik bir gezi yazısı özelliği taşımaktan çok sûfilere has bir hac sefernâmesi olması ve buna yönelik hususiyetlerin gün yüzüne çıkarılması da çalışmanın diğer bir özgün yönüdür. *Câddetü'l-âşîkîn*'in bir seyahatnâme gözüyle incelenip değerlendirilmesi, öncelikle "seyahatnâme" türüne/literatürüne katkı sağlamıştır. Ayrıca araştırmada istifade edilen metotlar da bu tür çalışmalara örnek olacak yöntemsel katkılardır. Bu çalışmada etnografik araştırma ve belgesel tarama (döküman analizi) yöntemi kullanılmıştır. *Câddetü'l-âşîkîn*; bir şeyhin ve müridlerinin hac seferine niyet ederek çıktıkları yolda gördükleri beldeleri, halkları, kültürleri, inançları, ricâli, birtakım olayları ve dahi tasavvuf ehlinin rûsûmunu anlatan bir seyahatnâmedir. Şeyh

Hârezmî, evlâd ü iyâli ve üç yüz kadar sûfi ile Mâveraünnehir'den Hicaz bölgesine seyahat etmiştir. Orada topluca haccın menâsikini yerine getirmişlerdir. Kendisi dönüş yolunda Haleb'de vefat etmiş ve vasiyeti üzere Şam'da defnedilmiştir. Bir bildirinin sınırları kapsamında ele alınan bu hususlar, ilerdeki benzer çalışmalara esin kaynağı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Edebiyat, Mâveraünnehir, Haremeyn, Hüseyin-i Hârezmî, Şerîfüddîn Hüseyin, *Câddetü'l-âşikîn*.

A Travelogue Describing the Hajj Pilgrimage of Sheikh Huseyin Khwârezmî (d. 958/1551): *Jâdda al-âshiqîn* (Chapters 9-12)

Abstract

This paper is about the four chapters (9-10-11-12) of the Persian work called *Jâdda al-âshiqîn*, which is a hajj travelogue. The work in question was written about the sheikh of the Huseyniyye branch of Kubrawiyye, Kamâleddîn Huseyin Khwârezmî. The author of the work is the sheikh's son Sharîfuddîn Huseyin. Sharîfuddîn, who personally participated in the journey, has told the story of the Sheikh's hajj journey, which he took with his family and a group of sûfis in 957/1550. The purpose of this symposium paper is to analyze *Jâdda al-âshiqîn*, from a geographical, literary, mystical and sociocultural perspective. Discussing the work mentioned, which provides useful information about places such as Transoxiana, Khwârezm, Khorasan, Halab, Sham [Damascus], Crimea, Antakya, Kutahya and Istanbul, their living conditions and people is important in terms of introducing one of the valuable travel books of the 10th/16th century. Examining *Jâdda al-âshiqîn* from religious, mystical, literary, historical, geographical, ethnographic and sociological sight reveals the originality of it. Rather than being a biographical or autobiographical travelogue in the classical sense, another unique aspect of the work in question is that it is a pilgrimage book specific to sûfis and the bringing some characteristics in this sense. Studying and evaluating *Jâdda al-âshiqîn* from the perspective of a travelogue has primarily contributed to the "travelbook" genre/literature. In addition, the methods used in the research are methodological contributions that will set an example for such studies. In this study, ethnographic research and documentary scanning (document analysis) methods were used. *Jâdda al-âshiqîn*; It is a travelbook describing the towns, peoples, cultures, beliefs, dignitaries [rijâl], some events, and also the traditions and customs of the sûfis that a sheikh and his disciples [murids] saw on their way to hajj. Sheikh Khwârezmî traveled from Transoxiana to the Hejaz region with his children and about three hundred sûfis. There they collectively fulfilled the rituals of hajj. He died in Halab on the way back and was buried in Sham [Damascus] according to his will. These issues, discussed within the scope of a paper, may inspire similar studies in the future.

Keywords: Tasawwuf, Literature, Transoxiana, Haramain, Huseyin Khwârezmî,

Sharîfuddîn Huseyin, *Jâdda al-âshiqîn*.

Giriş

İslâm düşünce tarihi incelendiğinde müslüman milletlerin de tıpkı diğerleri gibi mecburi sebeplerle göç ettikleri ya da belli bir amaca yönelik olarak seyahat ettikleri görülmektedir. Özellikle ortaçağ İslâm dünyasında bir müddet sonra seyahat ve sefer, ister aynı belde içinde diğer kültürlerle ve ister uzak beldelerdeki medeniyetlerle tanışıp bilişmek için olsun, önemli bir vesile hâline gelmiştir. Bu bağlamda müslümanlar ilim elde etmek amacıyla, dilbilimi çalışmaları için, ibadet amacıyla, tasavvufî sâiklerle, coğrafya tarih ve kültür konularında bilgi toplamak için¹ ve bunun gibi birçok nedenden dolayı seyahate çıkmışlardır. Ayrıca ticaret amaçlı seyahatlerin yanı sıra, İslâm dininin tebliği ise seyahatlerin en önemli gayesini oluşturmuştur.²

Seyahatle, coğrafya arasında her zaman sıkı bir bağ bulunmuş, seyyahlar gittikleri ülkelerin halkının hayatı ve âdetleri hakkında bilgi sunmuştur.³ İslâm coğrafyacıları ve dahi seyyahları bir yandan yeni yerler görme ve keşfetme arzusuyla yola çıkarken öbür yandan da bu gözlem ve keşiflerini kayda geçirmişlerdir. Böylelikle henüz hicrî üçüncü ve dördüncü asırda İslâm düşünce tarihinde mühim yer tutan *gezi yazısı*, bir başka deyişle *seyahatnâme* geleneği de başlamış olur.

İbadet amacıyla sefere çıkan bazı hacı adayları da kutsal topraklara ulaşırken ve dönüşte güzergâhları boyunca şahit oldukları olayları, tanıştıkları insanları, tanıdıkları kültürleri yazıya geçirmiş olmalarıyla yine seyahatnâme sahasına eser sunmuşlardır. Seyahatnâme türleri içinde “Hac Seyahatnâmeleri” adı verilen bu eserlerin çoğu, hac kervanının güzergâhı [menâzil] ve hac ibadetinin usûlüne uygun biçimde yerine getirilmesi [menâsik] konusunda okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.⁴

Tıpkı diğer zümreler gibi sûfiler de esasında gurbet olarak gördükleri dünya üzerinde zâhiren belde belde dolaşmışlar; seyr ü sülûk tabir ettikleri mânevî yolculukla da asıl gayelerine ulaşmaya çabalamışlardır. Bu bakımdan onların hayatında sefer mânidârdır ve önemli bir yer tutar. Öyle ki sûfilerin sefere olan düşkünlüğü ancak seyyahlarla mukayese edilebilir. Bu sebeple ilk dönem sûfilerine “seyyâhîn” denilmiştir.⁵ Sürekli gezmelerinden dolayı abdâl, derviş gibi isimler de verilen birçok

¹ Bk. Mustafa Çağrı, “Seyahat”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024); Şeyma Çankaya, *İslam Kültüründe Seyahat ve Endüslü Seyyah İbn Cübeyr’in Hac Yolculuğu* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 18-32.

² Kaan Dilek, “Seyahatname”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

³ Hüseyin Yazıcı, “Seyahatname”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

⁴ Menderes Coşkun, “Seyahatname”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024). Ayrıca bk. Seydi Kiraz-Muhammed Musab Tiryaki, “Türk Edebiyatında Menâzil-i Haclar ve Kadri’nin Menâzilü’t-Tarîk ilâ Beytillâhi’l-Atîk Adlı Menâzil-i Haccı”, *Turkish Academic Research Review* 8/1 (2023), s. 111. Hac nitelikli bu edebî eserler seyahatname, hâtîrât, menâsik-i hac ve menâzil-i hac gibi muhtelif isimlerde yayınlanmıştır; bk. Kiraz-Tiryaki, “Türk Edebiyatında Menâzil-i Haclar”, 111.

⁵ Esra Doğan Turay, “Sufilerin Hac Yolculuğu”, *Turkish Studies* 14/1 (2019), 103.

sûfinin ruhsal gelişmenin sırrını seyahatte aradığı; uzak diyarlardan Mekke, Medine, Kudüs gibi maneviyat iklimlerine gelerek buralarda tasavvufun ünlü şahsiyetleriyle görüşüp onların birikiminden yararlanmak veya ölmüş olanların kabirlerini ziyaret edip ruhanîyetlerinden istifade etmek için çileli yolculuklar yaptığı, zühd ve riyâzet amacıyla dağlarda, çöllerde yaşadığı tabakât ve menâkıb kitaplarında anlatılmaktadır.⁶

Esasında seyahat, bütün tarikatlarda aynı derecede uygulanmasa da tasavvufta çok önem verilen bir prensiptir. Bunu tasavvufun temel unsurlarından olan *fakr*, *tecerrüd*, *riyâzet* ve *nefis mücahedesinden* ayrı düşünmemek lazımdır.⁷ Ehl-i tasavvuf çile çekmek, şeyhlerle görüşmek, Allah'ın arz üzerindeki eserlerini seyretmek için de bedenlen sefer yaparlar; buna *zâhir sefer* denir.⁸ Sûfilere göre rihle insanı bilginin sadece bir yönüne, yani zâhir'e götürebilir. Fakat sûfiler kendilerini, bâtın'ın çözülmesine yönelik bir ilmin taşıyıcıları olarak görmektedir. Dolayısıyla seyahat onlara göre gerçeklik hakkındaki gizemli bilgilerini derinleştirmenin temel vasıtalarından biridir.⁹ Houari Touati bunu "Sûfiler seyahati kendi mekân yorumlarının başlıca aracı haline getirmiş, dolayısıyla dârü'l-İslâm'ı, kendi seyahatlerinin güzergâhı içinde tinsel bir mekâna dönüştürecek biçimde dolaşmışlardı."¹⁰ şeklinde de ifade etmiştir.

Sûfiler ve dervişler, hac menâsikini îfâ etmek amacıyla da seyahat ederler.¹¹ Onlar hac ve umre için yaptıkları yolculuklarda çeşitli şehirlere ve kültür merkezlerine uğrar, burada ulema ile özellikle de meşâyih ile görüşür, gönül ehliyle sohbet eder, manevî dünyalarını zenginleştirir ve birtakım tecrübeler edinirler. Hakîm et-Tirmizî (öl. 320/932), Ebû Nasr Serrâc (öl. 378/988), Ebû Tâlib el-Mekkî (öl. 386/996) ve Hücuvîrî (öl. 465/1072 [?]) gibi kadim mutasavvıf yazarlar, bir sûfinin hac ve umre yaparken

⁶ Çağrı, "Seyahat".

⁷ Bk. Resul Ay, "Ortaçağ Anadolu'sunda Bilginin Seyahati: Talebeler, Âlimler ve Dervişler", *Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar* 3 (2006), 46. Bilhassa Kalendermeşrep tarikatlarında seyahat adeta tasavvufî hayatın vazgeçilmez bir unsuruydu; bk. Ay, "Ortaçağ Anadolu'sunda Bilginin Seyahati", 44-45. Kalenderîler, Haydarîler ve abdâl gibi gezginci derviş toplulukları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet T. Karamustafa, *Tanrının Kuraltanımız Kulları: İslam Dünyasında Derviş Toplulukları*, çev. Ruşen Sezer (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019); M. Seyyit Şen, "Ortaçağ Dilenci Keşiş ve Gezginci Derviş Topluluklarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi", *FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi* 19 (2022), 51-57.

⁸ Süleyman Uludağ, *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*, (İstanbul: Kocabalı Yayınevi, 2005), 310.

⁹ Houari Touati, *Ortaçağ'da İslam ve Seyahat: Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi*, çev. Ali Berktaş (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 152. Sûfilerin seyahat etme sâikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ay, "Ortaçağ Anadolu'sunda Bilginin Seyahati", 46-48.

¹⁰ Touati, *Ortaçağ'da İslam ve Seyahat*, 13 (Giriş).

¹¹ Mesela Abdülkerîm el-Kuşeyrî (öl. 465/1072); Sehl et-Tüsterî'nin hacca gittiği sene Mekke'de Zünnün el-Mısırî ile görüştüğüne, Hayru'n-Nessâc'ın bir keresinde hacca gitmek için yola çıktığına, Ebû Süleyman ed-Dârânî ve İbrâhim el-Havvâs'ın Mekke'de bulunduğu dair pek çok anektottan bahsetmiştir; bk. Abdülkerîm Kuşeyrî, *Tasavvuf İlmîne Dair Kuşeyri Risalesi*, haz. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2003), 108, 131, 253, 329.

gözetmesi gereken âdâbdan ve kurallardan söz etmişlerdir.¹² Sûfilerin hacda uyması gereken edeb ve kurallara yer veren eserlerin yanında, onların hac güzergâhlarını anlatan müstakil kitaplar ve kitap bölümleri de mevcuttur. Nitekim sûfilerin hac güzergâhlarıyla ilgili kaynakların başında *menâkıbnâmeler* gelmektedir. *Tabakat kitapları*, *tezkire*, *hadika*, *sefine*, *hilye* gibi eserler ve ilmî risaleler, *turuk-i aliyye tomarları*, tarikat silsilelerine ait *şecerenameler* de konuyla ilgili ilk elden kaynaklar; haccın erkânını anlatan *menâsik* adlı eserler ve haccın manevî boyutundan bahseden *esrâr-ı hac* kitapları ise ikinci elden kaynaklar olarak sayılabilir.¹³

Bütün bu izahlara binaen, bir şeyhin ve müridlerinin hac niyetiyle çıktıkları seyahatteki güzergâh, oradaki diğer pek çok unsur ve kendilerinin riayet ettikleri hac âdâbindan söz eden, bu bakımdan hem bir coğrafya ve tarih kitabı, hem bir biyografi (tabakât) ve aynı zamanda bir sûfi hac seyahatnâmesi niteliğini hâiz eserlerden biri de Şeyh Kemâleddîn Hüseyin-i Hârezmî'nin (öl. 958/1551) hac yolculuğunu anlatan *Câddetü'l-âşikîn*'dir.

1. Şeyh Kemâleddîn Hüseyin-i Hârezmî, Tasavvuf Anlayışı ve Tarikatı

Kemâleddîn Hüseyin b. Ahmed b. İbrâhim Hârezmî, Mâverâünnehirli (Ferâruddî) şair ve ârifdir. Çoğu tezkirelerde ve günümüzde Fars edebiyatı tarihi kitaplarında, onun yaşam hikâyesi 840/1436 yılında öldürülen Tâceddin Hüseyin-i Hârezmî* ile karıştırılmıştır. Geç dönem kaynaklarının bir bölümünde, Şihâbüddin Hüseyin b. Burhâneddin Halec Endecânî'nin oğlu olarak bilinir.¹⁴ Aslen Semerkand Endecân vilâyetindedir. Diğer müellifler doğum tarihinden bahsetmeseler de oğlu Şerîfüddin'in verdiği bazı bilgiler neticesinde tahminen 880/1476 ya da 881/1477 yıllarında doğduğu söylenebilir.¹⁵

Şeyh, çocukluğunu Hârezm'de geçirmiştir. Çocukluğundan beri manevî hâllerden nasibi vardır. Öyle ki bazı vakitlerde ricâlû'l-gaybın hizmetinde olur. Viranelerde gezerek halktan uzak durur. Bazı büyüklerin mezarı başında ve Gâyibân Mescidi'nde riyâzete girer. Gece gündüz yalnızca bir kaşık yemek yer. Kil ve çamur yemesi, kışın

¹² Süleyman Uludağ, *İnsan ve Tasavvuf* (İstanbul: Mavi Yayıncılık, 2001), 65. Mesela Serrâc sûfilerin hac âdâbı hakkında rivayetlerle desteklediği ayrıntılı bilgiler vermiştir; bk. Ebu'n-Nasr es-Serrâc et-Tûsî, *e'l-Lüm'a*, thk. Abdülhalim Mahmûd-Tâhâ Abdül-bâkî Sürûr (Mısır-Bağdat: Dârü'l-Kütübî'l-Hadîse-Mektebetü'l-Müsenâ, 1380/1960), 222-230. Tasavvufta sûfilerin hac âdâbı hakkında bk. Himmet Konur, *Tasavvuf Ahlâkî veya İlahî Ahlâk ile İnsana Yolculuk* (İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016), 98-104.

¹³ Bk. Turay, "Sufilerin Hac Yolculuğu", 100, 101.

* Tâceddin lakablı Kemâleddin Hüseyin b. Hasan Hârezmî de Kübreviyye tarikatından olup 8./14. yüzyılın sonları ve 9./15. yüzyılın başlarının güçlü şair ve âriflerindedir. Vahdet-i vücûd meyilli düşünceleriyle bilinir. Ayrıntılı bilgi için bk. Receb Tevhidyân-Hâdî Hodyûr, "Te'sirpezîri-yi Kemâleddin Hüseyin Hârezmî ez Pişinân-ı İrfânî", *Fasnâme-yi İlmî Umûmî Zebân u Edebî Fârsî-yi Edebistân* 1/2 (1389), 75-102; Süleyman Gökbulut, "Kemâleddin Hüseyin Harezmî ve Yarım Kalmış Farsça Mesnevî Şerhi", *Süffî Araştırmaları - Sufi Studies* 4/8 (2013), 37-47.

¹⁴ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârsî der Âsyâ-yi Meyâne*, haz. Hasan Anûşe (Tahran: Vizâret-i Ferheng u İrşâd-i İslâmî, 1380), 1/745.

¹⁵ Ali Eşref İmâmî-Muhsin Şerefâyî, "Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", *Pejûheşnâme-yi İrfân* 11/3 (2015), 7.

çokça abdest alması da onun diğer uygulamalarıdır. Şeyh İmâdüddin Fazlullâh'ın meclisine devam eder. Bu sürede Mevlânâ Muhammed Gıyâs'ın hizmetine girer. Necmeddîn-i Kübrâ'nın (öl. 618/1221) mezarına sıklıkla gider. Muhammed Gıyâs'tan ruhsat aldıktan sonra Şeyh Ubeydullah'ı (Ahrâr) (öl. 895/1490) ziyaret için Hârezm'den Mâverâünnehir'e yönelir. Ama vardığında Şeyh Ubeydullah vefat etmiştir.* Orada Şeyh Cemâleddîn'in sohbetine katılır ve ardından Hârezm'e döner. Hârezm'den sonra Meşhedü'r-Rizâ'ya yönelir. Ebîverd'e dönüp Şeyh İmâdüddîn'in hizmetine girer ve müridi olur. Aynı sene (h. 899) Hacı Muhammed Habûşânî'nin (öl. 938/1531)* orada olduğu haberini almasıyla piri bulmak için Meşhedü'r-Rizâ'ya gider ama bulamaz. Onun peşinden Habûşân'a gider ve artık Habûşânî'nin hizmetine girer. 910/1504 yılına dek yani yaklaşık 11-12 sene şeyhin hizmetinde kalır. Şeyh Habûşânî'nin işaretiyle irşad yani şeyhlik makamına ulaştıktan sonra Hârezm'e gider. 923/1517 yılında Mâverâünnehir, Guçduvân ve oradan da Semerkand'a seyahat eder. Ondan sonra yine Hârezm'e döner.¹⁶ Şeyh Hârezmî mürsidlik ehliyetini hâiz olduktan sonra, mezkûr seyahatleri vasıtasıyla da yıllarca başta Hârezm olmak üzere diğer birçok beldede mürid yetiştirmiştir.¹⁷

Şeyh Hârezmî, 957/1551'de müridlerinden bir grupla Haremeyn-i Şerîf'i ziyaret için hareket eder. Semerkand, Buhara, Hîvek, Konya, Haleb ve Şam gibi çeşitli şehirlerden geçtikten sonra menzile varır. Hac menâsikini eda ettikten sonra Şam'a döner, orada bir hankâh kurar. Ondan sonra Haleb'te de bir hankâh kurmak maksadıyla o şehre gider. 958'de Haleb'e varır ancak orada aynı yılın şaban ayında vefat eder ve vasiyeti üzere Şam'da defnedilir.¹⁸

Şeyhin bilinen iki eseri vardır. Bunlardan *İrşâdü'l-mürîdîn (Âdâbü'l-mürîdîn)* adıyla bilinen eseri, 925/1519 yılında tasavvufî ahlâk konusunda yazmıştır. Diğer eseri *Çihil Meclîs*, onun kırk makalesini içerdiği için bu ismi almıştır. Mahmûd-ı Guçduvânî bu makalelere *Miftâhu't-tâlibîn*'in dördüncü bölümünde yer vermiştir. Şeyh aynı zamanda bir şairdir ve Hüseyinî mahlasıyla yazdığı şiirleri vardır.¹⁹ Kendi kaleminden çıkan bu tasavvufî eserler yanında; Şeyh Hârezmî'nin hayatını anlatan biyografi ve menâkıb niteliğinde eserler de bulunmaktadır. Nitekim onun hayatı, makâmâtı ve menâkıbı hakkında yer yer manzum bölümleri de olan müstakil iki eser mevcuttur. Bunlar; Şerîfüddîn Hüseyin-i Hârezmî'nin telif ettiği *Câddetü'l-âşîkîn* ve Mahmûd-ı

* Şeyh'in doğum yılı hakkında oğlunun verdiği (h. 880 ya da 881) bilginin yanısıra Devin Deweese de "Ahrâr'ın 895/1490'da vefatı, Hüseyin Hârezmî'nin 875/1470 dolaylarında doğduğu tahmininde bulunmamıza imkân tanımaktadır." şeklinde bir tespit yapmıştır; bk. Devin DeWeese, "Orta Asya'da Kübreviliğin Ufulü", çev. Yahya Kemal Taştan, *Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies* 17, 104.

* Habûşânî'nin hayatı hakkında bk. Seyyid Hasan Hâce Nakîbü'l-Esrâf Buhârî, *Müzekkir-i Ahbâb: Edeb u Ferheng-i Fârisî der Karn-i Dehom-i Hicrî*, thk. Necîb Mâyil Herevî (Tahran: Nesr-i Merkez), 1377, 92-93.

¹⁶ İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 7-8. Ayrıca Bk. DeWeese, "Orta Asya'da Kübreviliğin Ufulü", 104.

¹⁷ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/745.

¹⁸ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/745; İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye", 8.

¹⁹ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/745. Kendisine ait bazı mesnevî, gazel ve rubâî örneklerine *Câddetü'l-âşîkîn*'de de tesadüf edilmektedir.

Gucduvânî'nin telif ettiği *Miftâhu't-tâlibîn** isimli kitaplardır.²⁰ Bu iki telif, yalnız şeyhin hayatı ve Kübrevî tarihi için değil, aynı zamanda Orta Asya'nın siyasî ve toplumsal tarihi için de çok mühim kaynaklardır. *Câddetü'l-âşikîn*, *Miftâhu't-tâlibîn*'de bulunmayan ilave malzeme de sunmaktadır. Bu iki terceme-yi hâl, birçok bakımdan birbirinin tamamlayıcısıdır.²¹

Menâkıbnâme yazarlarının bildirdiğine göre onun rehber şeyhi İmâdüddîn Fazlullâh (bu kişi de Habûşânî'nin mürîdidir); irâdet şeyhi* ise Hacı Muhammed Habûşânî'dir. Nâibu's-Sadr ise *Tarâyiku'l-Hakâyik* eserinde onu İmâdüddîn Fazlullâh'ın mürîdi ve halifesi olarak kaydetmiştir. Şûsterî (öl. 1019/1610), Hârezmî'nin her iki şeyhini İmâmiyye sûfilerinden ve şeyhlerinden kabul eder ki bu, doğru değildir.²² Tasavvuf ve tarikat terbiyesi için Muhammed Habûşânî'nin hizmetine giren Hârezmî, bu vesileyle Kübreviyye'nin Hamedâniyye silsilesine mensup olmuştur. Habûşânî'nin vefatının ardından şeyhlik makamına geçmesiyle bu kol; Şeyh Hârezmî'nin kendisi, oğlu Şerifüddîn ve Guçduvânî tarafından "Silsile-yi Aliyye-yi Hüseyiniyye-yi Hamedâniyye" olarak isimlendirilmeye başlamıştır.²³

Hüseyin-i Hârezmî, kendi şeyh silsilesinde başta Hz. Peygamber olmak üzere, Hz. Ali, İmâm Hüseyin gibi Ehl-i Beyt'ten ve Muhammed el-Bâkır (öl. 114/733 [?]), Cafer es-Sâdık (öl. 148/765) gibi on iki imâmdan zâtların yanısıra; Maruf-ı Kerhî (öl. 200/815 [?]), Cüneyd-i Bağdâdî (öl. 297/909), Ahmed el-Gazzâlî (öl. 520/1126), Necmeddîn-i Kübrâ, Alaüddeve-i Simnânî (öl. 736/1336), İshak Hottalânî, Abdurrahman

*Eser hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Muhammed Hasanî-Mehdî Nûriyân-Mihrdâd Çetrâyî, "Muarrefî Nûsha-yi Hattî-yi Miftâhu't-Tâlibîn", *Fasıl-nâme-yi İlmî-yi Pejûheşi-yi Zebân u Edeb-i Fârisî* 12/43 (1399), 1-20.

²⁰ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/745; İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 7.

²¹ DeWeese, "Orta Asya'da Kübreviliğin Ufulü", 104.

* Burada rehber şeyhi ve irâdet şeyhi gibi bir ayrımdan kasıt şu olabilir: Süfi müellif İbn Abbâd er-Rundî (öl. 792/1390), döneminin şeyh-mürîd ilişkilerini dikkate alarak şeyhleri şeyhu't-ta'lim ve şeyhu't-terbiye olarak ikiye ayırmıştır. 9./15. asır mutasavvıflarından Şeyh Ahmed Zerrûk (ö. 899/1493) da şeyhleri talim, terbiye ve terkiye şeyhi olarak üçe ayırmıştır; bk. Ahmed Zerrûk, *Uddetü'l-Mürîdi's-Sâdık*, thk. es-Sâdık bin Abdîrrahmân el-Guryânî (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2006), 151-154. Bir başka tasnifte ise şeyhler eğitim usûllerine göre talim şeyhi, sohbet şeyhi ve tarikat (irşâd/sülûk) şeyhi olarak üç kısma ayrılır. İkili tasnife göre; mürîdin temel zühdi bilgileri aldığı ve tasavvuf eğitiminin ilk evresindeki şeyhinin rehber/talim şeyhi; onun seyr u sülûküne nezaret eden, mürîdin kendisine kayıtsız şartsız itaat edeceğine söz verdiği ve bu niyetle mürîdlik hırkası giydiği şeyhinin ise irâdet/terbiye şeyhi olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte elbette bu tür katî tasniflerin yapılamayacağı ve birtakım geçişlerin olabileceğine dair muhtelif görüşler de mevcuttur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Betül İzmîrli, *Tasavvufta Tipoloji: Semantik Analiz*, (Ankara: Araştırma Yayınları, 2019), 358-364.

²² İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 8. Hüseyin Hârezmî Ehl-i Sünnet yolu üzere ve fikhî olarak Hanefî'ydi. Ama Şûsterî *Mecâlisü'l-müminîn*'inde onun Şi'a'dan olduğuna inanmıştır. Hatta Guçduvânî'nin *Miftâhu't-tâlibîn*'de, Şeyh'in Ehl-i Sünnet'ten [tesennün] olduğu hakkında yazdığı bölüm ile iftira ettiğini kaydetmiş ve onun Şii olduğunu ispata çalışmıştır; bk. İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 11. Hârezmî ile aynı devirde yani Safevîler döneminde esasında Kübrevilik'in Şii kolu Zehebiyye'dir. Zehebiyye hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hamid Hâciyânpûr-Hadi Pirüzân, "Tarikat-ı Zehebiyye der Asr-i Safevî", *Târihnâme-yi İrân Ba'd ez İslâm* 7/13, (Sonbahar-Kış 1395), 25-50.

²³ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/745; İmâmî-Şerefâyî, "Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 9.

İsferâyinî (öl. 717/1317) ve silsile sonu olarak Hacı Muhammed Habûşânî (öl. 938/1531) gibi birçok sûfiye yer vermiştir.²⁴ Vefatından sonra ise oğlu Şerîfüddîn-i Hârezmî şeyhlik makamına geçmiştir.²⁵

Şeyh, uzun seyahatleri neticesinde arkasında, Keşmir'den Suriye'ye kadar uzanan bir bölgede çok sayıda mürid ve halife bırakmıştır.²⁶ Dolayısıyla *Câddetü'l-âşıkîn* müellifi, Necmeddîn-i Kübrâ'nın "velî yontucu" anlamına gelen sıfatı "Şeyh-i Velîtraş"ı, onun için de zikretmiştir. Şeyh'in en önemli halifeleri arasında Hâce Muhammed-i Hîvekî, Şeyh Maksûd-ı Hîvekî, Şeyh Artûk-ı Mankıslâkî, Hâce Fahrüddîn Ahmed, Ebu'l-Feth Süfî Sultan Hârezmî, Mahmûd-ı Gucdvânî gibi isimler sayılabilir.²⁷ Şeyhin, bilhassa Orta Asya'nın Semerkand, Merv, Buhara, Bedehşan ve Hârezm gibi muhtelif bölgelerinde o gün de faaliyet gösteren daha başka pek çok müridinin adı da kaydedilmiştir.²⁸

Netice itibarıyla Kemâleddîn Hüseyin-i Hârezmî (ve müridleri) ile birlikte Kübrevîliğin Orta Asya'daki nüfuz ve itibarının son dönemi başlamıştır. Özbeklerin Mâverâünnehirdeki hâkimiyetlerinin başlangıcında Orta Asyalı üç tarikat Yeseviyye, Kübreviyye ve Nakşibendiyye şeyhleri arasında, dinî rekabet ortamı mevcuttur. Söz konusu mücadele Nakşibendiyye tarafından kazanılmış olsa da Hüseyin-i Hârezmî, Özbek emirliklerinin eski merkezi Semerkand'a taşınır. Faaliyetlerini ve nüfuz kazanma uğruna diğer tarikatlarla rekabetini orada devam ettirir. Varlığını Orta Asya'da on altıncı asır boyunca bir şekilde sürdüren Kübrevîlik, bundan sonra bir daha eski gücüne kavuşamayacak şekilde bir çöküşe doğru yol almıştır.²⁹ Akabinde bölgedeki yerini Nakşibendiliğin hakimiyetine bırakmıştır.

2. Şerîfüddîn Hüseyin ve *Câddetü'l-âşıkîn* Adlı Eseri

Bu çalışmaya konu olan eserin müellifi Şerîfüddîn Hüseyin (Hârezmî), Şeyh Kemâleddîn Hüseyin-i Hârezmî'nin oğludur. Mâverâünnehir (Ferârûd) ehliendir ve hicrî onuncu asır idrak etmiştir. Hayatı hakkında elde net bilgiler mevcut değildir. Kendi babasının müridlerindedir. Hicaz seferine onunla birlikte katılmıştır.³⁰ *Müzekkir-i ahhâb* müellifi Nakîbü'l-Eşrâf Buhârî (öl. 1005/1596), Şerîfüddîn Hüseyin'den şiirsel bir anlatımla ve övgüyle bahseder. Buna göre; küçük yaşından itibaren kendi babasının hizmetinde [mülâzemet] olmasından dolayı ebedî devlet ve sonsuz saadet sermayesini kazanmıştır. Yüce ahlâkı ve seçkin sıfatları güneş ve ay

²⁴ Bk. Şerîfüddîn Hüseyin Şerîfî, *Câddetü'l-âşıkîn*, İslamabad: Kitâbhâne-i Genc-bahş, Merkez-i Tahkîkât-ı Fârisî-yi İrân u Pakistan, nr. 764, vr. 30-31.

²⁵ Nakîbü'l-Eşrâf Buhârî, *Müzekkir-i Ahhâb*, 242; İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye", 9.

²⁶ DeWeese, "Orta Asya'da Kübrevîliğin Ufulü", 107.

²⁷ İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 10. Bunun yanısıra Şeyh Şah Ahmed, Şeyh Sadr, Şeyh Ali Süfî, Şeyh Ahî Ali, Kutbuddîn Mahmûd Süfî Melik, Pehlûvan Ata gibi isimler de şeyhin önemli hizmetkârları arasındadır; bk. İmâmî-Şerefâyî, "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî", 10-11.

²⁸ Bk. DeWeese, "Orta Asya'da Kübrevîliğin Ufulü", 108, 109.

²⁹ DeWeese, "Orta Asya'da Kübrevîliğin Ufulü", 102, 105, 110.

³⁰ *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/556.

gibidir. Şanı yüce (âlişan) babasına Hicaz'da da hizmet etmiştir. Döndükten sonra halifelige yükselmiş ve Silsile-yi Seniyye-yi Hüseyiniyye'nin âşıklarını nasipsiz bırakmamıştır. Öğrencilerinin fetih ve feyzlerinin sebebiydi. Onun yüce meclisi ve ulu mahfeli, fazilet sahiplerinin ve ahalinin toplanma merkeziydi. Bütün bilgiler ona tâbi olur, onun faziletlerinin harmanından bir başak toplarlardı. Sözü eksiksiz ve ziyâdesiz söylemekte [tahkîk] mâhirdi. Şeref ve izzet sahibi babasının makâm(ât)ını bir araya getirmiş ve buradaki birçok mânâyı kısa veciz ibarelerde beyân buyurmuştur.³¹

Müzekkir-i ahhâb müellifinin yukarıda söz konusu ettiği makâmdan ve veciz ibarelerde beyan edilen mânalardan kasdının *Câddetü'l-âşikîn* isimli eser olduğu âşikârdır. Nitekim Şerîfüddîn Hüseyin, mezkûr eseri 970/1560-973/1563 yılları arasında babasının makâmâtı hakkında telif etmiştir.³² “Âşıklar Caddesi” anlamına gelen eser, bir giriş ve her biri birkaç babdan oluşan on dört bölümden müteşekkildir. Müellifi kitabın adını ve yazılış tarihini de şöyle ifade eder:

گفتمش ای ناطق شیرین کلام * چیست ب مدت تاریخ و نام

گفت بگو جاده العاشقين * نام خوش و نکته تاریخ این³³

Ona dedim ki: “Ey tatlı sözlü konuşan, Onun (telif) tarihi ve ismi nedir? Söyle! Dedi ki: “Câddetü'l-âşikîn (Âşıkların caddesi) de, Bu tarihin hoş ve veciz adını.”

Şerîfüddîn Hüseyin eseri yazmak için şeyhin bir diğer mürîdi Gucduvânî'nin *Miftâhu't-tâlibîn* adlı eserinden istifade etmiştir. Müellifin kendisi de bazı kısımlarını *Miftâh*'in konularından seçerek *Câddetü'l-âşikîn*'e koyduğunu belirtmiştir.³⁴

Müellif eserin telif sebebi olarak şeyhin dervişleri ve sevenleriyle beraber çıktığı hac yolculuğunda, şeyhin yüceliğine dair karşılaştıkları kerâmetleri ve harikulade olayları anmak, Hüseyiniyye silsilesinin büyüklerini zikretmek ve onlardan söz etmek maksadıyla çevresindeki dervişlerin talepte bulunmasını göstermektedir.³⁵

2.1. Eserin Nüshaları

Câddetü'l-âşikîn'in tespit edilen dört nüshası mevcuttur:

1. Mevlânâ Âzâd Kütüphanesi, nr. 297671/1, Aligarh/Hindistan.
2. Pakistan Genc-Bahş Kütüphanesi (Merkez-i Tahkîkât-ı Fârisî-yi İran u Pakistan), nr. 764.
3. Pakistan Genc-Bahş Kütüphanesi (Merkez-i İsnâd-ı Dâyireti'l-Maârif-i Büzürg-i İslâmî), nr. 234.

³¹ Bk. Nakîbü'l-Esrâf Buhârî, *Müzekkir-i Ahhâb*, 242.

³² *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî*, 1/556.

³³ Şerîfî, *Câddetü'l-âşikîn*, 8. Bu beyitler tarih düşürme sanatı ile *Câddetü'l-âşikîn*'in telif tarihine (h. 970) işaret eder.

³⁴ Bk. Şerîfüddîn Hüseyin Şerîfî, “Câddetü'l-âşikîn (ez Mâveraünnehir tâ Haremeyn-i Şerîfeyn: Gozarîş-i Sefer-i Hacc-ı Şeyh Hüseyin Hârezmî)”, thk. Resûl Câferiyân, *Peyâm-ı Bahâristân* 4/13 (1390), 12, 14.

³⁵ Şerîfî, “Câddetü'l-âşikîn”, 14; Ayvaz Hûşyâr vd., “Gevherî ez Kân-ı Ma'rifet: Muarrefi-yi Nüsha-yi Hattî-yi Kitâb-ı Câddetü'l-âşikîn”, *Bahâristân-ı Suhen* 12/28 (1994), 142.

4. Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, nr. 499.³⁶

2.2. Eserin Bölümleri

Câddetü'l-âşîkîn, on beş bölümden ibarettir.³⁷

1. Mukaddime
2. Hüseyniyye silsilesinin pirleri ve müridlerinin isimleri (üç fasıl)
3. Hüseyin-i Hârezmî'nin nesebi (iki fasıl)
4. Pirin riyazet ve müşahede ile hakikat cezbesine erişmesi ve himmetin nihayetine varması
5. Pirin inabet şerefine erdikten sonraki mücahede ve riyazetleri (dört fasıl)
6. Pirin şeyhlik ruhsatı ve asrının dervişlerine o günlerdeki zuhurat ve futuhatını göstermesi
7. Pirin Hârezm'den ayrılması ve dervişlerinin hâlleri (iki fasıl)
8. O asrın padişahları ile görüşme ve bilhassa inâbet şerefini hâiz padişahlar bahsi
9. Pirin Harem-i Şerif'e seyahatinin başlaması (iki fasıl)
10. Pirin Medine'ye varması, Kâbe'ye yüz sürmesi, Arafat'ta durması ve ondan zuhur eden hâller
11. Pirin Kâbe'den Medine'ye, oradan da Şam'a yönelmesi
12. Pirin Halep şehrine gitmesi ve burada vefatı³⁸
13. Pir'den zuhur eden bazı kerametler
14. Halifelerinin isimleri ve onların kerametleri
15. Sonuç bölümü ve Pirin eşlerinin ve çocuklarının sayısı

3. Câddetü'l-âşîkîn'in Seyahat Güzergâhları ve İçeriği

Eserin ilk sekiz bölümü Hüseyniyye silsilesi ile başlayıp Şeyh Hüseyin-i Hârezmî'nin hayatı ve daha çok da tasavvuftaki yolculuğu ile ilgili geniş bir giriş mahiyetindedir. Dokuzuncu fasıl ile birlikte metnin asıl konusunu teşkil eden hac seyahatine geçilmektedir. Metinden takip edilebildiği kadarıyla Hüseyin-i Hârezmî ve beraberindekilerin hac güzergâhı şu şekildedir: Semerkand–Yar-Yaylak–Şatra–Karşî–Buhârâ–Feth-âbâd–Karakol–Hârezm–Belede–Hacitarhan–Azâvek–Kırım–Kefe–İstanbul–Zerik–Kütahya–Konya–Antakya–Haleb–Şam–Haydar Kalesi–Ula–Medine–Baki Mezarlığı–Bi'r-i Ali–Bedir–Vâdi-yi Fâtîma–Mekke–Hayf–Şam–Haleb.

Bu güzergâhtan anlaşılacağı üzere kafilâ Semerkand'dan hareket ettikten sonra güney batı yönünde (Merv–Horasan–Bağdad–Şam güzergâhı) bir yol izlemek yerine Karadeniz'in kuzeyinden İstanbul'a, oradan da Anadolu ve Suriye üzerinden kutsal topraklara ulaşıyor. Söz konusu güzergâh dönemin siyasî yapısı düşünüldüğünde

³⁶ Bk. Şerifi, "Câddetü'l-âşîkîn", 15; Hüşyâr vd., "Gevherî ez Kân-ı Mârifet", 139. Câferiyân ikinci maddedeki nüshaların numarasını 5820 ve 5821 olarak kaydetmiştir. Dolayısıyla aynı kütüphanede iki ayrı nüshanın bulunduğu anlaşılmaktadır.

³⁷ Ayrıntılı bilgi için bk. Şerifi, "Câddetü'l-âşîkîn", 16-17.

³⁸ Eserin bu çalışmanın da asıl konusunu oluşturan 9-12. bölümlerinin, aslen "bir sûfi hac seyahatnamesi" niteliğinde olduğu daha önce de belirtilmiştir.

anlam kazanmaktadır. Seyahatin gerçekleştiği dönem İran topraklarında hâkim olan Safevîler, Özbek hanlıklarıyla yaşadıkları mücadeleler yüzünden Horasan'dan geçen hac güzergâhını Türkistan bölgesinden gelen hacılara kapatmışlardır. Bu sebeple hacılar yolculuk için farklı yollar aramışlardır.³⁹ Elimizdeki esere göre bu Kübrevî şeyhi ve kafilesi seyahatlerinde Safevî toprakları üzerinde tehlikelerle karşılaşmamak için ters istikamette ilerleyerek kuzey batı yönünde Buhara ve Hive şehirlerini geçmiş, Hazar Denizi'nden ve Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyerek Kırım-Kefe'ye ulaşmış, buradan zorlu bir deniz yolculuğu ile o dönem Osmanlı payitahtı olan İstanbul'a varmıştır. Sonrasında Halep-Şam üzerinden Hicaz'a ulaşmışlardır.

Burada Şerifüddin-i Hârezmî'nin anlatımına göre bu kafilenin yolculuk sırasında yaşadıklarına kısaca yer vereceğiz. Yolculuk güzergâhına binaen kafilenin uğradığı şehirleri ve buralarda görüştüğü önemli kimseleri anmaya çalışacağız. Ancak metni olduğu gibi nakletmek yerine birtakım önemli hususlara değinmekle yetineceğiz.⁴⁰

Metinde hac yolculuğunun anlatılmaya başlandığı ilk fasıl "**Hazreti Pirin Harem-i Şerif'i Tavaf Maksadıyla Çıktığı Yolculuğun Başlaması**" şeklinde adlandırılmış ve ardından yolculuk menzillerine göre anlatım sürdürülmüştür. Buna göre Şeyh Hüseyin-i Hârezmî 956/1550 yılında hac niyeti ile **Semerkand**'dan yola çıkar fakat başlangıçta bu niyetini kimseyle paylaşmaz. Öncelikle Semerkand civarındaki uluların kabirlerini ziyaret eder. (Semerkand'ın merkezi sayılan) **Yar-Yaylak**'ta Hâce Zekeriyya Bâğî'nin mezarını ziyaret ile başlar. Burada kaldığı birkaç gün boyunca bölgenin ileri gelenleri onun meclisine katılır, şeyhin inabeti ile müşerref olurlar. Şeyhe burada bir bast hâli geldiğinden söz edilir. Yar-Yaylak ziyaretinde şeyh otuz yılını Semerkand'da geçirmiş olmasına rağmen buraya gelmemiş olmasına, hatta burayı vatan belleyip dervişleri için hankâh yaptırmamış olmasına üzüldüğünü söyler. Şeyh buradan ayrıldıktan sonra Tikâb-dih-hor yoluyla **Sebz** şehrine ulaşır.

Müellifin buraya kadarki anlatımı bile, bize bu seyahatnamenin genel akışı ile ilgili ipucu vermektedir. Bu eserde ziyaret edilen bölge, şehir veya kasabalarda öncelikle orada eski devirlerde yaşamış bir ulu kimse varsa onun kabri ziyaret edilir. Bu özellik elbette Şeyh Hüseyin-i Hârezmî ve dervişlerine mahsus bir nitelik değildir; sūfî yolculuklarında bir âdâba dönüşmüştür. Nitekim sūfîlerin hac yolculuklarını anlatan diğer eserlerde de dervişlerin hac güzergâhını mensubu oldukları tarikat büyüklerinin kabirlerinin bulunduğu coğrafyalardan geçirmeye özen gösterdikleri anlaşılır.⁴¹ Diğer taraftan o gün için bölgede bulunan hem devlet erkânı hem tasavvuf erbabı kimseler şeyh ile mülakat için toplanır, onlarla bir meclis düzenlenir, aynı

³⁹ Muhammed b. Mahmûd-ı Hivakî, *XVI. Yüzyıla Ait Çağatayca Kübreviyeye Risalesi*, trc./thk. M. Shakib Asım (Isparta: Fakülte Kitabevi, 2021) 8 (5 numaralı dipnot); Şerifi-Caferiyan, *Câddetü'l-âşîkîn*, 19. Yollarda yaşanan güvenlik zafiyetleri sebebiyle gerçekleştirilen güzergâh değişiklikleri ile ilgili bk. Turay, "Sufilerin Hac Yolculuğu", 108, 117.

⁴⁰ Metnin geniş bir özetine yer vereceğimiz bu bölümde eserin Resul Câferiyân tarafından hazırlanan neşrinden istifade ettik. Gerekli görülen yerlerde ise yazma nüshaya başvurduk.

⁴¹ Bk. Turay, "Sufilerin Hac Yolculuğu", 104.

zamanda şeyhin bu bölgede bulunan müridi ve dervişleri varsa onlarla da görüşülür.⁴² Bu sırada şeyhten veya etrafındakilerden sadır olan bir hâl, durum varsa ona da yer verilir. Dolayısıyla metin boyunca yol menzilleriyle beraber tasavvufî hâller ve makamlardan da söz edilir.

Sebz şehrinde birkaç gün sonra Şeyh, Hazreti Ahmed-i Cendî'nin kabrinin bulunduğu **Şatra**'ya ulaşır. Ahmed-i Cendî Hüseyiniyye silsilesinde önemli bir zattır [Kemâl-i Cendî'nin halifesi].⁴³ Bu sırada onun yoluna mensup ekâbir, eşraf ve ahali şeyhin huzurunda toplanırlar [**mülâzemet**]. Bu mecliste Ahmed-i Cendî'de bir hâl hasıl olur, birden ayağa kalkar, Ebû Saïd-i Ebû'l-Hayr'dan bir rubai okur⁴⁴ ve şeyhin ayak ucuna düşer. Bunun üzerine mecliste bir gürültü kopar ve orada bulunanlar şeyhe biatlarını yenilerler [**beyat-i tâze - tecdîd-i inâbet**]. Sonrasında Şeyh, Ahmed-i Cendî'ye çok hürmet eder, ondan aşk ve cezbe yolunun geldiğini söyler. Konuya ilişkin Câmî'nin *Sübha*'sından bir beyit nakledilir.⁴⁵

Şeyh birkaç günü daha burada geçirdikten sonra Sebz şehrindeki mezarları ziyaret [**tavaf**] için yola çıkar. Dervişler de ona eşlik ederler. Bu şehirde Kadı Muhammed Şefî ile görüşür. Ardından Sebz şehrinde ayrılarak **Karşî**'ye⁴⁶ yönelir. Bu sırada Kistan Karasultan'ın oğlu Kılıç Karasultan'ın⁴⁷ da Karşî şehrinde bulunduğu nakledilir. Onunla şeyhin dervişleri arasında geçen bir av macerasına ve şeyhin ceylanlara verdiği sözü dahi tutmuş olduğuna ilişkin bir anlatıya yer verilir.

Eser boyunca Şeyh'in başta Özbek hanları olmak üzere birçok sultan ve devlet erkânı ile görüşmesi ve bu devletin ileri gelenlerinin şeyhe yönelik iltifatının vurgulanması dikkat çekicidir.⁴⁸ Şeyh Hüseyin-i Hâzremî'nin hem Özbek Hanları hem Timurlu

⁴² Bu durum aslında diğer sufiler için de geçerlidir. Sufilerin hac yolculuklarında tarikatın mensupları tarafından uğurlanma ve karşılanma törenleri bu tarz eserlerde uzun uzun anlatılmıştır. Turay, "Sufilerin Hac Yolculuğu", 105.

⁴³ Bk. Nureddin Abdurrahman Câmî, *Nefahâtü'l-üns min Hazarâti'l-kuds*, tsh. Mahmûd Âbidî (Tahran: İntişârât-ı Suhan, 1386/2007), 278; Abdurrahman Câmî, *Evlîya Menkıbeleri*, trc. Süleyman Uladağ-Mustafa Kara (İstanbul: Pinhan, 2011), 577-578; DeWeese, "Kübreviliğin Ufûlü", 84.

⁴⁴ یا رب برهائیم ز حرمان چه شود * راهی دهیم به کوی عرفان چه شود
بس گیر که از کرم مسلمان کردی * یک گیر دگر کنی مسلمان چه شود

(Ya Rab! Beni mahrumiyetten/ümitsizlikten kurtar, ne olur! Âriflerin köyüne giden bir yol göster, ne olur! Birçok kâfiri kereminle Müslüman ettin, bir kâfiri daha Müslüman et, ne olur!)

⁴⁵ Metinde işlenen mevzulara göre birçok farklı şairden rubailere, mesnevî ve beyitlere de yer verilir. Çoğu zaman müellif bunların kime ait olduklarına veya hangi eserde bulduklarına ilişkin bilgi vermemektedir. Ancak Câmî söz konusu olduğunda müellifin bazı yerlerde ona atıfta bulunduğu, bazı yerlerde ise doğrudan eserinin ismini andığı görülür. Bununla birlikte müellifin şiir seçimlerinde Ebu Saïd-i Ebû'l-Hayr, Ahmed-i Câmî, Molla Câmî, Sa'dî, Hâfız gibi isimlere yer vermesi edebî zevkinin yanı sıra meşrebini de yansıtmaktadır.

⁴⁶ Kaynaklarda Nesef olarak da kaydedilir; bk. Abdülkadir Macit, "Nesef (Karşî)", *İslam Düşünce Atlası* (09.09.2024).

⁴⁷ Kistan Karasultan (ö. 952/1544) Buhara, Semerkand, Taşkent ve Belh'te hâkim olan Buhara Hanlığı'nın sultanıdır. On sekiz yıl Belh valiliği yapan Kistan Kara Sultan, 8 Ekim 1544'te ölünce idareyi iki yıl süreyle oğlu Kılıç Kara Sultan devam ettirmiştir; bk. Muhammed Bilal Çelik, "Buhara Hanlığı ve Afganistan", *Akademik Bakış* 13/26 (2020), 332.

⁴⁸ Bu dönem büyük sûfilerin önemli kültür merkezlerini ziyaret yeri olarak seçmeleri ve bölgenin ileri gelenleri ile ilişki kurmaları ile ilgili bk. Resul Ay, "Ortaçağ Anadolu'sunda Bilginin Seyahati", 36.

sultanları arasında siyasî bir nüfuz geliştirdiği ve bu vesileyle Kübreviliğin en azından kendi dönemi içinde yaygınlaşmasına katkı sağladığı bilinmektedir.⁴⁹

Metne göre Şeyh sonrasında **Buhârâ**'ya gelir. Burada bazı derviş ve halifelerde vukua gelen birtakım keramet ve keşiflerden söz açılır. Bunlardan biri şeyhin meşhur halifelerinden biri olan Şeyh Artuk-ı Mangışlak'la ilgilidir. Şeyh, Mangışlak'tayken Artuk'un rüya gördüğü, onunla yolculuğa katılmak üzere izin aldığı anlatılıyor. Şeyh Artuk o gece bir rüya görür, ertesi sabah gelip bunu müellife anlatır, rüyasında şeyhin hacca gittiğini kendisinin de ona eşlik ettiğini, bütün evliyânın da toplanıp onların bu ziyaretini konuştuğunu ve kendilerine izin verdiğini gördüğünü anlatır. Bunun üzerine müellif şeyhe gider, Şeyh de benzeri bir rüya gördüğünü anlatır. Bunun üzerine Artuk-ı Mangışlak ve diğer dervişlere hac için izin verilir ve yolculuk hazırlıkları yapılır. Şeyh ve beraberinde büyük bir kalabalık yola çıkarlar.

Bu anlatılan hikâyeden anlaşıldığına göre şeyhin başlangıçtaki niyeti büyük bir kafil ile yola çıkmak değilken hem kendi gördüğü hem de halifesi Şeyh Artuk-ı Mangışlak'ın gördüğü rüya üzerine bu hac yolculuğu büyük bir kafilenin yolculuğuna dönüşür. Rüya motifi eser boyunca birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Burada da yolculuğun başlangıcında ana saik olarak anılmıştır. Sûfiler tarafından düzenlenen hac yolculuklarında manevî iznin alınması motifi sıklıkla karşımıza çıkar. Sûfilerin âdâbına göre şeyhin kutsal topraklardan manevî olarak çağırılması, müridlerin de şeyh tarafından onaylanarak bu yolculuğa çıkması önemlidir.⁵⁰

Yolculuk Seyfeddin-i Bâharzî'nin (öl. 659/1261)⁵¹ kabrini ziyaret ile devam eder. Akabinde Feth-âbâd hankâhına yönelirler. Burada müellifin Şeyh Artuk ile ilgili anlatımları dikkat çekmektedir. Onun anlatımlarından Şeyh Artuk'un cezbeli bir mürid olduğu anlaşılmaktadır. **Fethâbâd** kümbedine geldiklerinde Şeyh Artuk'un hâlleri oradaki derviş ve uluları da etkiler. Atabek seyidlerinin ileri gelenlerinden Bâkî Hâce isimli zat Şeyh Artuk'un hizmetinde bulunur, ona bağlanır [**mülâzemet, inâbet, riyâzet**] ve damadı olur. Eserde Şeyh Artuk'un da Çağatay sultanları arasında nüfuz sahibi ve halk arasında da itibar gören bir şahsiyet olduğunu gösteren anlatılara yer verilir.

Burada buldukları zamanda meclise Rûm diyarından gelen Türk şeyhler Osmanlı padişahının⁵² şeyhin yolunu gözlediğini, gelenden gidenden Hicaz yolunu

⁴⁹ Devin DeWeese, "Orta Asya'da Kübreviliğin Ufûlü", 85. DeWeese Şeyh'in vefatından sonra bu nüfuzun Kübrevilerden çok Yesevî ve Nakşibendî şeyhler tarafından sahiplenildiğini de eklemektedir.

⁵⁰ Bk. Turay, "Sûfilerin Hac Yolculuğu", 105.

⁵¹ Seyfüddin Saïd b. el-Mutahhar b. Saïd el-Bâharzî; Mutasavvîf olup Kübreviyye tarikatının Bâharziyye kolunun kurucusudur; bk. Süleyman Uludağ, "Bâharzî, Seyfeddin". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

⁵² Burada müellif padişahın adını doğrudan anmaz ancak son derece övgü dolu sıfatlarla kendisinden söz eder: Hâdimü'l-haremeyni'ş-şerîfeyn, Süleyman-rif'at, Bercis-şevket, himmet-bülend, saâdet-mend, hâkân-ı du-cihân, hudavendigâr-ı rûzîgâr, ibnü'l-vakt, hazreti Hângâr (Hünkâr). Şerîfi-Caferiyan, *Câddetü'l-âşikîn*, 35 (vr. 212).

sorduğunu ve şeyhin gelişinden ümitli olduğunu arz ederler. Bunun üzerine şeyh gülümser ve “Bir gönlüm (var) ne yapar, hangi yöne gider?” mısraını okur.

Müellif Fethâbâd’da geçirdikleri günlerde halkın bölük bölük gelip şeyhe hizmetlerinden söz eder. Abdüllatif Hân⁵³ ve şeyhe hediye ettiği atıyla ilgili birkaç menkıbe anlattıktan ve halkın şeyhten ayrılmaktan ötürü duyduğu ızdırabı andıktan sonra yolculuğun **Karakol** şehri yönünde devam ettiğini bildirir. Burada pirin halifelerinden Şeyh Abdullah-ı Hârezmî’nin dergâhında konaklarlar. Şeyh Abdullah şeyhe intisap etmekle [**inâbet**] şereflenmiş Hârezm şehzadelerinden biridir. Şeyhin izniyle burada geceleri cehrî zikir yapmaktadırlar. Şeyh ve beraberindeki dervişleri ve sevenleri de o gece bu meclise dahil olurlar. Burada geçen gecenin sehere yakın vaktinde şeyh bir odaya çekilir ve orada kendisinde tuhaf bir hâl [**bast ve vakt-i acebî**] vukua gelir. Şeyh bir dervişten hırkasını getirmesini ister, bu sırada müellif onu izlediğini aktarır. Derviş hırkayı getirince şeyh bu vakte kadar bu hırkayı sakladığını ancak onu birisine giydirmek istediğini söyler. Sonra kalkıp hırkasını müellifin başına atar. Müellif buradaki hissiyatını bir şiir ile ifade eder.

Sonra şeyh **Hâf** şehrine yönelir. Burada meşhur halifelerinden Şeyh Maksûd bulunmakta ve yaklaşık yirmi yıldır hankâhında hizmet etmektedir. Hâf’ta iken gözünden rahatsızlanan Şeyh, o kış Şeyh Maksûd’un dergâhında **uzlet** ve **halvet** üzere geçirir. Bu süre zarfında şeyhin bereketi sayesinde orada bulunan dervişlere türlü türlü nimetler [**füyûzât ve fütûhât**] ulaşır. Müellif şeyhin halvetten çıkması ile nevrüz arasında kainatın uyanışı bakımından bir irtibat kurar. Şeyh nevrüz ile birlikte Semerkand’daki dervişlere ve muhlislere bir gazel ve mektup gönderir. Müridler bu davet üzerine Hicaz’a doğru yola çıkar. Burada Buhara’dan gelen dervişlerin dilinden şeyhe bağlılıklarını ve duydukları heyecanı anlatan bir şiir aktarılır.

Yukarıda sözü edilen dervişler zarurî bir durum olmadıkça şeyhin hizmetinden ayrılmazlardı. Bu mektup kendilerine ulaşınca müellifin de içinde bulunduğu kafiye üç gün sonra hazırlanmıştır. Pirin adını sanını duymayan kalmamıştı. Birçoğu mektuba cevap vermiş ve kafiye katılımlarını haber vermişlerdi. Bunların içinde Alaüddevle Simnânî’nin çocuklarından Molla Hâceğî-yi Divân, Hasan-ı Kürdî, Ahmed-i Ergânî, Kâs Muhammed-i Hisârî, Hacı Sahhâf, Hâce Hacı Bezzâz, Hâce Rükneddin-i Attâr, Hâce Yûsufuddin Kirbâs ve Maveraünnehir’in eşraf ve ayanında çok sayıda kişi vardır. Böylece kafiye hazırlanır, genç yaşlı herkes onun önderliğinde Hârezm’e doğru yola çıkarlar. Hârezm padişahı, devletin ileri gelenleriyle beraber bir günlük yoldan piri ve kafiye katılımlarına gelir. Evvela Necmeddin-i Kübrâ’nın mezarını ziyaret ederler. Burada bir meclis düzenlenir. Hârezm sultanı şeyhe intisap eder ve fazlasıyla iltifat eder. Burada müellif “Tac sahiplerinin yolunun toprağını

⁵³ 948/1540-958/1551 tarihlerinde Özbek Hanlığı’nın sultanıdır. Bk. Semiha Altier, “Semerkand Sarayı’ndan Tarihe Bir Bakış: Mes’ud Bin Usman Kuhistânî’nin Tarih-i Ebu’l Hayr Han’ındaki Minyatürler”, *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)* 18 (2013), 9.

öpmek istediği bir sultandır o, benim gibi bir kölenin bakışının bile ona ulaşması ne zordur.” anlamında Câmî’den bir beyit aktarır.

Hârezm’de uzun süre konaklamadan ayrılmak isterler fakat sultanlar, devletin ileri gelenleri ve halk şeyhin ana vatanı olan Hârezm’den gitmesini istemez.⁵⁴ Böylece yaklaşık bir ay burada kalırlar. Gitmeye niyetlendiklerinde ekâbir ve eşraf gitmemeleri için yalvarır ancak şeyh sıcak, soğuk ve tüm meşakkatleri göze aldıklarını, tevekkülün ancak Allah’a olduğunu vurguladıktan sonra “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah’a varır.” (Âl-i İmrân 3/109) ayetini okur. Ayrıca “Yüz hüneri olsa da yolcuya tevekkül gerektir” sözünü hatırlatır ve nihayetinde yeniden yola çıkarlar.

Sonra derviş topluluğu **Vezi**r şehrine doğru yola koyulur. Burada şeyhin kerametlerine dair birtakım anlatılara yer verilir. Bunlardan biri şeyhin müridlerinden Hüseyin-i Kürdî’nin şeyhin sözüne itiraz etmenin sonucunda karşılaştığı olumsuzluklarla ilgilidir. Müellif bundan sonra “Dil ağızda başın bekçisidir ne desem ki dememem daha iyidir” manasında bir beyit söyler. Başka bir gün de kabile bir kuyunun başına gelir, hava sıcaklığından dolayı yolcular zorlanmaktadır. Kuyunun başında kavga çıkar. Bu sırada şeyh güneşin altında oturmuş dua etmektedir. Ertesi sabah çadırların toplanıp yüksek bir yere kurulmasını emreder. Üç gün üç gece süren yağmurlar yağar, böylece bitkiler, canlılar ve kabile suya doyar.

Şeyh ve kafilesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere **Belede** köyünde konaklar fakat hareket vakti gelince şeyh burada **Saraçuk**’da dervişler için bir dergâh yaptırmak istediğini söyler. Onunla beraber sefere çıkan dervişler bu duruma biraz üzülür fakat ne geri dönebilir ne de devam edebilirler. Çünkü bir an evvel yolculuğa devam etmek isterler. Hatta uzak yollardan gelmeleri ve bu tehlikeli yola düşmeleri sebebiyle duydukları kaygıyı şeyhin oğluna yani müellife anlatırlar. Şerîfüddîn de bunu babasına aktarır. Şeyh bir açıklama yapmaz fakat onlara karşı merhametli olduğunu ifade eder. Oğlu bunu dervişlere iletince dervişlerden bir kısmı kableden ayrılır ve yola düşerler. Yolda kendilerine bir taife (Özbekler) musallat olur. Şeyh haberi alınca oğlunu ve Mevlana Muhammed’i bu müslümanları zalimlerin elinden kurtarmaları için görevlendirir onlar da bunu yerine getirir. Özbekler de şeyhe teslim olup özür dilerler ve onun hizmetine girerler. Şeyh Şerîf-i Şirvânî, Mangışlak’ta isyancı Türkler ve eşkiya Moğolları itaati altına almıştır. Dergâhın yapımı için onları çağırıp yardım etmelerini sağlar. Saraycık’taki on birinci gün şeyh çadırından çıkıp “yola düşüyoruz” diye haber verir. Kabile bu emri duyunca kalplerini bir mutluluk kaplar. **Hacitarhan (Astarhan/Astrahan)** şehrine vardıklarında burasının üç gündür denizden gelen gemilerdeki askerler tarafından muhasara altında bulunduğunu öğrenirler. Kale dışında kalan herkes öldürülmüş ve yakılmıştır. Kafilenin gelmesinden on dört gün

⁵⁴ Bk. Ay, “Ortaçağ Anadolu’sunda Bilginin Seyahati”, 39.

önce de gitmişlerdir. Bunu işitince kafiiledkiler Saraycık'taki konaklamalarının hikmetini anlarlar. Müellif bunu *Mesnevî*'deki şu beyitle anlatır.

اولیا را هست قدرت از اله * تیر جستہ باز آرنش ز راه⁵⁵

Velîlerde Tanrı'dan öyle bir kudret vardır ki atılmış oku
yoldan geri çevirirler. (*Mesnevî*, I, 1669)

Bir aya yakın burada kalırlar. Kafile Hacitarhan ve Azâvek arasında iken dört yüz kişilik bir ordunun toplandığı ve hacıların yolunun kapandığı haberi gelir. Kafiledeki hacıların bu haber üzerine endişeye kapılmaları şeyhin **sohbet**leri ile giderilmiştir. Âşık ve sâdık olan Hak yolcusunun önüne çıkan tehlike ve engelleri sabırla karşılaması, Allah'ın bu bela ve mihnetleri sonunda hayra çıkaracağı şeyh tarafından dervişlere anlatılır. Müellif burada sabır konusu üzerinde durur, şeyhin sohbetinden hareketle hadislere, çeşitli şiirlere yer verir [**sabır**].

Hacitarhan'da buldukları günlerde Türklerden hâl ehli bir derviş sema sırasında feryad ederek Mekke yolunun açıldığını haber vermesinden sonra halkın burada cuma namazı kılması için bir mescid yapılır, hem Hacitarhan halkı hem kafiiledki dervişler toplanır cuma namazı kılarlar, Osmanlı padişahı adına hutbe okunur. Bundan birkaç gün sonra padişahın önemli çavuşlarından biri olan Ömer Çavuş ve padişaha tâbi Çerkez hükümdarlarından İlbordî'nin eşliğinde kafile Rum diyarının serhaddi olan **Azâvek**'e ulaştırılır.

Azâvek'e geldiklerinde Ömer Çavuş padişaha şeyhin geldiğini haber vermek ister. O günlerde kalabalık bir topluluk şeyhi karşılamak üzere toplanmıştır. Şeyh bu sırada mahfesindedir. İlbordî ve Ömer Çavuş yanındadır. Kalabalık ve izdihamdan ötürü yolda toz ve toprağa bulanırlar. Buna şahit olan gayri müslimlerden bazı kişiler halkın açılıp yol vermesini, şeyhin çamura bulandığını söylerler. Gayrimüslimlerden bunu işiten dervişler vecde gelirler.

Sonraki günlerde denizden gemiler görünür. Halk bu büyük gemileri izlemeye giderler. Gayrimüslimler ve derviş toplulukları gözlerini gemilerden ayırmazlar. Müellif, Molla Câmî'nin *Sûbha*'sından bir alıntı yaparak bir kafirin Hz. İbrahim'in elini tutup iman etmesi ile şeyhin elini tutup iman eden kafirler arasında benzerlik kurar.

Şeyh çocukları ve dervişleri ile Azâvek'ten gemiye binerek zorlu bir deniz yolculuğu ile **Kırım ve Kefe**'ye ulaşır. Müellif burada Kırım-Kefe padişahı Sahib-Giray Han'ın, dönemin meşâyihine iltifat etmediği hâlde bir cuma günü mescidde Şeyh ile göz göze gelip yalın ayak onu tavaf ettiği ve ona çokça iltifat ettiğine yer verir. Sahib-Giray ona türlü ikramlarda bulunup iltifatlar eder ve onu sarayına davet eder. Sabaha kadar ona hizmet eder, ettirir, hizmetçileri asla oturtmaz. Sebebi sorulunca da sohbetin bereketinden istifade için böyle yaptığını söyler. Sahib-Giray kendi

⁵⁵ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, *Mesnevî*, I, 1669, (Erişim 12.09.2024).

zimmetinde bulunan Çerkez, Habeşli ve Rum kökenli bin cariyesinin (çalgıcı, şarkıcı vs.) hepsini şeyhin hizmetine verir.

Şeyh daha önce geçtiği üzere gemiyle yolculuk konusunda endişelidir. Hatta deniz yoluyla gitmeyeceğini, kara yolunu tercih edeceğini söylemiştir. Fakat Akkırman ve Cankırman isimli iki kasabanın halkı önce İstanbul'a oradan kara yoluyla Halep ve Şam'a, oradan da Mekke'ye gitmekteydi. Şeyh de bu yolu tercih ederse Kırım ve Kefe halkının bir kısmı onlara yol gösterebilecekti. Böylece gemiyle yola çıkılmasına karar verilir. Ancak bir engel sebebiyle dervişler iki gün beklemek durumunda kalırlar. Bu gruptan yahudiler ayrılıp yola çıkarlar. İki gün sonra şeyh ve kafilesi yola çıkacakken kafirlerin yolu kestiğini, yahudileri yakaladıklarını, yahudilerin de şeyhin ve beraberindekilerin geleceğini üstelik kendileriyle beraber birçok değerli şeyin de bulunduğunu söylediklerini haber alırlar. Şeyh gemilerin demir atmasını ve kaptanlarının gidip gelmek için bir kayık (filika) almalarını buyurur. Sonra beraberindekilerle bu kayığa biner dağın eteğindeki bir köye varırlar. Buranın halkı kâfirlerdir, aralarında konuşabilecekleri bir müslüman bile yoktur. O gün orada kalırlar ertesi gün uzaktan bir geminin geldiği görülür. Dağa yaklaşıncı o da demir atar ve cemaati ellerindeki küçük gemiye gönderirler. Sonunda bu gemi halkının suyunun bittiği anlaşılır. Hava da sıcaktır. Nereden geldikleri sorulur. Onlar da Rum'dan (Anadolu'dan) geldiklerini, yolda susuzluk çekmelerinin sebebinin Akkırman ve Cankırman'ın civardaki iki bin asker yüzünden kuşatılması olduğunu ve bu yüzden de gemiden inemediklerini anlatırlar. Dervişler bu haberi alınca başlangıçta hikmetini anlamazlar fakat olaylar âşikâr olunca Allah'ın hikmetini idrak ederler. Müellif, Şeyh'in burada "Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Bakara 2/216)" âyetini okuyak meseleyi anlattığını ifade eder.

Kâfir köyüne varmalarından iki gün sonra denizin üzerinde iki güzel renkli siyah kuş görülür. Dervişler kuşların büyük geminin etrafında yedi kez döndüklerini sonra da kaybolduklarını söyler. Dervişlerden bazıları onların kuş suretine bürünmüş birer melek olduğunu ve gemiyi koruduklarını söyler. Şeyh gelince Hâfız'ın "Ey gönül öyle yaşa ki olur da ayağın kayarsa meleğin iki eliyle dua edip seni korusun" mânasındaki beytini söyler. Başka bir rivayette ise şeyhin bulunduğu gemiye bir hüdhüd kuşu konar, uzun bir süre odasının kenarında durur sonra da uçar. Gemi halkının çoğu bunu görür. Bu hâl şeyhe anlatılınca gülümser ve Hz. Süleyman'ın habercisidir, dervişleri karşılamaya gelmiştir der. Müellifin ifadesine göre şeyh zamanın Süleyman'ı mesabesindedir. Öyle ki iki gün sonra kurtulup sahile varırlar ve aşıkâr olur ki o kuş âlem-ı kudsten gelen Hüdhüd'dür ve dervişleri müjdeler ve gayb alemine geri uçar. Müellif burada Mevlânâ Ümîdî'ye ait Hüdhüd metaforlu bir şiire yer verir.

Denizin sükunet bulmasından sonra İstanbul'a yaklaşıldıkça dağlar, ovalar, ağaçlar görünmeye başlar. Bu sırada gemide yaşanan tehlikelerle ilgili diğer olaylara ve şeyhin nasihatlarına yer verilir. Müellif, Hz. Peygamber'in yaşantısından örnekler vererek Bedir savaşında Hz. Peygamber'in duası ve Hz. Ebû Bekir'in tepkisi üzerinden çeşitli tasavvuf makamlarına dair açıklamalar yapar [**ac̣z, takarrüb, ihtisas, hayret**]. Sonrasında Hz. Ebû Bekir'in sıdkını vurgulayan iki beyte yer verir.

Nihayetinde katile 956/1549 yılının bahar mevsiminde bir pazartesi günü İstanbul'a varır.⁵⁶ Şeyhin şehre inmesi ile şehrin ileri gelenleri, ulemâsi, meşâyihî, dervişleri arasında bir hareketlilik olur. Böylece padişah⁵⁷ da durumdan haberdar olur ve bu hareketliliğin sebebini sorgular. Mâveraünnehir'den Mekke'yi tavaf maksadıyla Şeyh Hâzermî ve beraberindeki üç yüze yakın kişinin şehri teşrif ettikleri kendisine bildirilir. Padişah uzun zamandır teşrifini beklediği bu kafilenin karşılanması için emirler verir.

Bu sırada şeyhin şehri teşrifi ile ilgili vukua gelen birtakım olağanüstü hâllerden de söz edilir. Bilhassa mahpus bir divanenin hikâyesi üzerinde durulur. Divane bir yıl öncesinden şeyhin gelmesini beklemektedir ve geldiğinde keşfen haberdar olur, varıp şeyhe biat eder, hizmetine girer. Bu kısımlar metinde uzunca anlatılır.

İstanbul'da bulunulan süre içerisinde padişah şeyhe tüm ihtiyaçlarını içerecek hediyeler gönderir. Müellif burada Osmanlı kanunlarına göre padişahların hiçbir azizi karşılamaya gitmediğini zikreder. Bu yüzden padişah emirlerini göndererek, özürler dileyerek, iltimas göstererek şeyhi selamlama törenine davet eder. Müellif, Hz. Peygamber'in hiçbir daveti geri çevirmediğini, şeyhin de bu sebeple daveti kabul ettiğini ifade eder. Padişahın emirleri; şehrin ahâlisi ve mevâlisi padişahın şeyhi davet ettiğini, Şeyh'in de çocukları, halifeleri ve dervişleriyle gitmesinin münasip olacağını, İslâm'ın padişahını hoşnut etmesi gerektiğini söylerler. Neticede 956/1549 yılının bir pazartesi günü Şeyh, dervişleri ile beraber selamlama törenine iştirak eder. Müellif bu törenin ihtişamını detaylıca anlatır.

Müellifin selamlama törenine ilişkin detaylara yer verdiği kısımlar, Osmanlı saray gelenekleri ve âdâbına ilişkin motifler sunması bakımından değerlidir. Elimizdeki seyahatname belli bir tarikatın pirine ve onun etrafında gerçekleşen olaylara odaklanması sebebiyle bu türlü kültürel unsurlar ve geleneklere ilişkin sunduğu anlatılar açısından zengin bir kaynak iddiası taşımamaktadır. Keza yer yer bu tür anlatılara yer verilmiş olması metni kültür tarihî açısından da önemli kılmaktadır.

Sonraki günlerde de padişah Şeyh'e kalabalık gruplar gönderip bir isteklerinin olup olmadığını sordurur, Şeyh ise dervişlerin tek talebinin Hak olduğu şeklinde cevap

⁵⁶ İstanbul için metinde "İbaret ez Kostantiniyye-i Rûm" ifadesi kullanılır; bk. Şerifi-Caferiyan, *Câddetü'l-âşîkîn*, 46.

⁵⁷ Padişahın doğrudan adı anılmaz. Fakat tarih itibarıyla sultanın Kanuni Sultan Süleyman olduğu anlaşılmaktadır.

verir. Sâdî'nin *Bostan*'ından bir beyit örnek verir: "Veliler Allah'tan O'ndan başka bir şey isterlerse tarikat hilafına iş etmiş olurlar." Padişah da bu cevap üzerine üç yüz kişilik fakir, miskin ve dervişlerden oluşan bir grubun böyle rahat içinde olmalarına, ihtiyaç hissetmemelerine şaşırır. Gitme vakti geldiğinde padişah dervişlerin yol ihtiyaçları için yedi katar deve yükü ve çavuşu da onlarla gönderir. Kervan hangi diyara varırsa çavuşun oranın ileri gelenlerine haber vermesini ve bu kervana ve şeyhe hürmet gösterilmesini ve ikram edilmesini buyurur.

Şeyh Hüseyin-i Hâzermî ve dervişlerinin Osmanlı devleti sınırları içerisinde oldukça iyi karşılanması, tehlikelere karşı korunması ve kendilerine ihtimam gösterilmesinin arkasında yatan sebebi anlamak için dönemin Safevî-Osmanlı çekişmelerini de dikkate almak gerekir. Safevîlerin hâkimi buldukları coğrafya üzerinde Sünnî sûfîlerin rahat hareket edememesi, hac yolculukları sırasında geçtikleri Horasan-Bağdad yolunun onlar için tehlike oluşturması, diğer taraftan Özbek Hanlıkları ile sûfîler arasında yaşanan çatışmalar sözü edilen sûfî grupların Osmanlı'ya sığınmasına neden olmuştur. Bu durum, Osmanlılar açısından da sûfîleri kontrol altında tutabileceği bir fırsat oluşturmuştur.⁵⁸

İstanbul'dan ayrılıp **Şam**'a doğru yola çıkılınca yirmi yıldır mücâhedede olan, türlü riyâzetler çeken ve dönemindeki hiçbir şeyhe intisap etmemiş Şeyh Mustafa isimli bir zat gelip şeyhe biat eder [**inâbet**]. Müellif burada babasından bizzat duyduğu şekilde Şeyh Mustafa'nın kendi kendine pîr-i kâmil olduğunu, maksad-ı hakîkiye ulaştığını aktarır.

Kafile aynı yol üzerinde bir geçitte Kabe'yi tavaftan dönen Şeyh Abdüllatif ile karşılaşır. Şeyhin Maveraünnehir tarafından Şam tarafına gitmesi Şeyh Abdüllatif'in de Şam tarafından gelmesi sırasında bu karşılaşma yaşanır. Burada tuhaf bir meclis olur. Şeyh, Abdüllatif'e çokça iltifat eder ve kendi mübarek takkesini çıkarıp onun başına koyar. Şeyh Abdüllatif takkenin sarığını kendi başına koyar. Şeyh Hâzermî bunun üzerine "bizim takkemizi takmaz mısınız?" diye sorar. Şeyh Abdüllatif "Arabistan'da Araplar, Acem'den gelip bu takkeyi takan herkese Rafizî derler" şeklinde açıklama yapar. Bunun üzerine Şeyh "işitmedin mi? Amel için çalış her ne istersen ört: Başına tac değil omzuna ilim derler" buyurur. Başka bir rivayette de "bunları yolunu kapatan engeller yapmaya gerek yok, bu diyarda herkesin bir kisvesi vardır" der. "Mevlânâ'nın keçeden takkesi vardı, başka bazı şeyhlerin külahı vardır. Biz ise Maveraünnehir'e ait bu takke Arabistan'da bizim dervişlerimizin kisvesi olsun istiyoruz" buyurur. Nitekim Şam Arapları bir müddet takkeleri sebebiyle dervişleri kınarlar ancak hakikati anladıktan sonra onlara saygı gösterirler ve birbirlerine "bu, Acem şeyhinin kisvesidir, çok aziz ve kerem sahibi kimselerdir" derler. Hz. Şeyh bu yönlendirmesi ile belki de bütün Maveraünnehirlileri Arapların kınamasından kurtarır.

⁵⁸ Şerifi-Caferiyan, *Câddetü'l-âşıkîn*, 19.

Bu geçitten ayrıldıktan sonra Şam yolu üzerindeki **Zerik** köyüne varırlar. Burada halk şeyhi karşılar, birçoğu ona intisab etmiştir [**inâbet**]. Şeyh oraya varmadan önce bu bölge halkının birçoğu şeyhin dervişlerinden Mevlânâ Zevkî'nin çalışmalarıyla şeyhe bağlanmıştır. Mevlana Zevkî Semerkand'ta eğitim görmüş sonra da şeyhe bağlandıktan sonra dergâha yerleşmiş ve medreseyi bir daha anmamış bir dervıştır. Müellif, Mevlânâ Zevkî'nin hâlini Şeyh'e sorduğunu onun da kendisinden iltifat ile söz ettiğini nakleder.

Zerik köyünden yola çıkıp birkaç gün mesafedeki **Kütahya** şehrine gelirler. Pir müellifi kendi hizmetinden uzaklaştırıp birkaç dervişle beraber Mevlana Hârezmî'nin hizmeti için Kütahya'ya göndermek ister. Müellif burada şeyhin işlerindeki hikmeti Necmeddin-i Kübra ve Şeyh-i vâlâ Ali-yi Lâlâ⁵⁹ arasındaki bir menkıbeyle anlatır.⁶⁰ Buna göre Şeyh Necmeddin-i Kübra Ali-yi Lala'ya bir eşeği Hindistan'a götürmesini emreder ve o da sorgusuz sualsiz eşeği götürür. Neticede bölge halkının birçoğu Ali-yi Lala'ya itikad edip bağlanır, burada bir dergâh kurarlar. Ali-yi Lala bu yolculukta eşeğe asla binmez ve bunu da şeyhinin eşeği önüne katıp Hindistan'a götür demesi, ona binip gidin dememesi ile ifade eder. Müellif bir sonraki namazı Kütahya'da kılacak şekilde hızla Kütahya'ya gider, namaz kıldıkları yerde kendilerine iltifat edilir ve biat etmek isterler ancak müellif kendilerinin buna ehil olmadıklarını [**inâbet** ve biata ruhsatı yok], dilerseley şeyhin yakında olduğunu söyleyerek onları davet eder.

Bu dönem Kütahya bölgesinin hâkimi olan Şehzâde Bâyezid⁶¹ Şeyh'in ve dervişlerinin geldiğini işitince makbul birisini göndererek şeyhin şehrini teşrif etmesini, böylelikle kendisine hizmet etmeyi arzuladığını bildirir. Müellif, taliplerden oluşan büyük bir kalabalıkla şeyhin huzuruna gider. Şehzadenin gönderdiği çeşitli hayırları onun önüne getirerek **inâbet** arzusunda olduklarını bildirir. Şeyh'e **bast** hâli geldiğinden söz eder. Sonrasında Şeyh Kütahya'ya gider, on iki gün boyunca burada meclisler düzenlenir.

Osmanlı âdetlerine göre padişahlar toplulukla birlikte şeyh sohbetine katılmazlar, şeyh ile yalnız görüşürler. Bu yüzden Şeyh, Şehzâde Bâyezid'in yanına girer, dervişler ve çocukları dışarıda kalırlar. Derken biri koşar gelir ve çocukları ve bazı halifelerinin içeri girmesini söyler. Sonra Şeyh, Şehzâde'nin kendisine bağlandığını [**inâbet**] ve Silsile-i Hüseyiniyye'ye dahil olduğunu söyler. Müellif bunu duyunca "Osmanlıların bu diyarında Allah sizi saadetli bir güne ulaştırsın, zâhirî ve bâtinî sultanlıkta müyesser kılsın" şeklinde dua eder. Buna karşılık şehzade duraksar ve bu

⁵⁹ Râdiyyüddin Ali Lala, Necmeddin-i Kübrâ'nın tarikata yaygınlık kazandıran en önemli halifesidir. Hamid Algar, "Necmeddin-i Kübra", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024)

⁶⁰ Şerîfi-Caferiyan, *Câdetü'l-âşıkîn*, 56.

⁶¹ Şehzade Bâyezid (ö. 969/1562), Kanûni Sultan Süleyman'ın saltanat iddiasıyla isyan eden Hürrem Sultan'dan olma oğludur; bk. Turan, Şerafettin, "Bayezid, Şehzade", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

bağlılıkta maksadının sureten padişahlık olmadığını, belki daima canlılığını koruyan mânevî sultanlığı murad ettiğini ifade eder.

Bu mecliste Şehzâde Bâyezid müelliften Şeyh'in tarikat silsilesini ve şiirlerini içeren bir risale talebinde bulunur. Hâlihazırda yanlarında bulunan risale Şehzâde'ye takdim edilir. Müellif bu sözlerden/şiirlerden bir parça okunmasını ister. Buna karşılık Bayezid lütf ve inayet göstererek kendisi için getirilen bu nüsha için şükranlarını sunar, okuyacağını bildirir fakat içinde buldukları anda aziz Şeyhin sohbetini bir ganimet bilip ondan mahrum olmak istemediğini ifade eder. Ardından Kâtîbî-yi Nîşâbûrî'den "Sâkî'nin Süheyl yıldızı gibi uğurlu arkadaşlığı bir ganimettir. Ancak o gezen yıldız yalnızca bir süreliğine gelmiştir" mânasında bir beyit nakleder.

Burada bereket dolu meclisler düzenlendikten sonra kabile Kütahya'dan ayrılır. Bir müddet sonra bir yerde konaklar. Hava oldukça sıcaktır. Şeyh sıcak sebebiyle bu şehrin mescidinde kalır. Dervişler gündüz vakti bir rüya görürler. Buna göre bugün bir aziz kişi Şeyh'e biat etmiş ve Hüseyniyye Silsilesi'ne girmiştir. Uykudan uyanmalarından sonra namaz vakti gelir, abdest alıp namaz kılarlar. Sonra Şeyh bugün acayip birinin kendisine biat ettiğini haber verir. Müellif, dervişlerin Arabistan'a doğru bu yolculuklarını, yolun meşakkatleri ve perişanlıklarını padişahların, sultanların ve da birçok toplulukların bu yola peyderpey girmesine vesile sayar. Yavuz Sultan Selim'e ait olan şu beyte yer verir:

در سفر گشتن این [بی] سر و سامانی ما * بهر جمعیت دل هاست
پریشانی ما⁶²

Bizim seferlerde dönüp durmamız, bu bir yerde karar edemeyişimiz ve perişanlığımız, (dağınık) gönüllerin toplanması içindir.

Kabile Kütahya'dan sonra **Konya**'ya ulaşır. Eserde bu şehir Koca/Kace olarak kaydedilmiştir. Konya şehrine ulaşıncı şehrin süslü, donanımlı hâline, havasının ve suyunun Mâveraünnehrinkine benzemesine hayran olurlar. Şehirde Şeyh Sadreddîn (Konevî), Mevlânâ, Sultan Veled, Hüsâmeddin Çelebi gibi kişilere ait mübarek mezarların mevcudiyeti ve Şems-i Tebrîzî'nin ayak bastığı yer olması onun güzelliklerindedir. Şeyhin oraya ulaştığı haberini duyanlar, bir fersah yoldan onu karşılamaya gelirler. Müellif Konya'da dört gün kaldıklarını belirtir. İlk gün Mevlânâ'nın mezarı başında düzenlenen sohbette herkes Şeyh Hârezmî'yi tanıır ve ilâhî feyzinden nasiplenir. Üç gün üst üste sohbet meclisi olur ve âdet üzere önce Kur'ân kıraat edilir. Akabinde Mevlânâ'nın *Mesnevî*'si okunur ve ney üflenir. Ardından dervişler semâ' meclisinde semâ' yaparlar. Dördüncü gün şeyh tekrar mezara varınca Mevlânâ'nın ve Sultan Veled'in kabri arasında **murâkabe** hâline girmiş ve çok özel bir meclis hâsıl olmuştur. Aynı gün müridlerle Sadreddîn-i Konevî'nin mezarını

⁶² Beyza Terzi, *Destâvîz-i Dâniş (Yavuz Sultan Selîm Dîvânî'nin Şerhi) Tenkitli Metin ve İnceleme (S. I-180)*, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016), 181.

ziyarete [tavaf] ve Şems-i Tebrizi'nin kademgâhına gittiklerini ve dolayısıyla o meclisten mahrum kaldığını belirten müellif, üzüntüsünü "Ciğerim gamdan kan oldu, ki niçin orada değildim. Kendi yüzümü onun ayağının toprağına, neden sürmedim orada." anlamındaki bir beyitle ifade etmiştir.

Kafilenin bir sonraki durağı **Antakya** olur. Müellif Antakya'nın ne derece mübarek ve kutlu bir şehir olduğunu ifade ettikten sonra burada "Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. (Yasin 36/83)" ayetinin nüzulüne sebep olan Habib-i Neccâr'ın kabrinin bulunduğunu hatırlatır ilk olarak. Burada anılan şehrin de Antakya olduğunu dile getirir. Şeyh bir hafta kadar burada kalır. Havası ve suyu hoştur ama şehrin kuytularında Şeyh Mahmûd-ı Gucdüvânî⁶³ müridleriyle beraber şehit eden katil Araplar bulunur. Mahmûd-ı Gucdüvânî zarurî sebeplerden ötürü İstanbul'dan ayrılır, müridleriyle birlikte göç eder. Buraya varmalarından sonra onlardan hiçbir iz bulunmaz: "Hümayun ayrılık vadisinde öylesine kayboldu ki ne kadar aradılarsa da ondan bir nişan bulamadılar."

Şeyh ve beraberindekiler Antakya'dan çıktıktan sonra **Hâf** şehrine yönelirler. Şeyh oraya varmadan önce dervişler kendilerinden geçmiş bir hâl içerisindeydi. İçlerinden Buhara kadısı şehid Hâce Abdülkababir'in oğlu Hâce Ebu'l-Mansûr Şeyh'in geleceğini haber alınca ihtiyarı elinden gider, çöle düşer, vecd içinde ve feryad ederek onu karşılamaya gelir.

Şeyh **Haleb**'e vardığında burada muhteşem bir şekilde karşılanır. Haleb'in bağı, bahçesi ve güzelliği ile bilinen yerlerinden **Bâbullah**'ta konaklar. Bu bağı sahibi Hacı Geylanî isimli bir zattır. Müellif, Bâbullah adının nereden geldiğine dair bilgi verir. Buna göre burası beytullah ehlinin yeridir. Onlar buraya indirilirler. Şeyh Ali Geylanî de onlardan biri olarak zikredilir. Şeyh burada bulunduğu süre zarfında civar yerlerden şeyhler onunla görüşmek üzere şehre gelirler. Mezkûr beldede düzenlenen meclislerde yaşanan çeşitli olaylara ilişkin rivayetlere yer verilir. Şeyh'in sohbetine katılan ve Şeyh tarafından "bizim kutb-ı abdâlimız" şeklinde nitelenen Abdullah Süfî isimli bir meczup dervişten söz edilir. Meczuplarla ilgili olarak onların nazar-ı hâs sahibi olduklarını, bakışlarının değdiği kimseyi altına çeviren bir iksir gibi olduğunu söyler. Müellif orada bulunan meczuplar, talipler ve yüce kişiler sayesinde Halep şehrini çok feyizli ve açılımlı [**fütûh**] bulduklarını ifade etmektedir ve bu düşüncelerini Halep şehrine ilişkin bir şiirle de dile getirmektedir.

Şam'a varmak üzere Halep'ten ayrıldıktan sonra **Hama** ve **Humus** şehirlerine uğrarlar. Hama şehrinde dolabların çokluğu dikkatlerini çeker. Müellif burada Dolab-ı Muhammedî denilen dolaptan söz eder.⁶⁴ Bu su dolabının isimlendirilmesi

⁶³ Şeyh Hüseyin-i Hârezmî'nin müridlerindendir. *Miftâhu't-Tâlibîn*'in (950/1543) müellifidir.

⁶⁴ "Hama'da Asi nehri üzerine kurulan su dolapları meşhurdur. Hama'daki su dolapları içinde en büyüğü olan Dolab-ı Muhammedî 763/1361'de yapılmıştır. Dolab-ı Muhammedî'yi Hama hâkimi olan Türk asıllı Aydemir eş-Şeyhî yaptırmıştır. Ancak efsanelerde Dolab-ı Muhammedî'yi yapan marangozun Anadolu'daki ilk Hıristiyanlardan olan Antakyalı Habib-i Neccar olduğu anlatılır"; bk. Türkan Alvan, "Klasik

hikâyesine değinir. Müellifin anlattığına göre bir Yahudi burada çok büyük bir su dolabı yapmak ister, yapmasının ardından dolab suyu topladıktan sonra bir türlü dönmez. Yapan Yahudi usta eğer dönerse Muhammed'in dinine geçeceğine dair ant verir. Samimiyetle edilen bu dua kabul olur ve dolap dönmeye başlar, Yahudi de Müslüman olur. Burası etraftan gelen herkes tarafından ziyaret edilir [tavaf]. Müellif bu kısmı şöyle bir kıssadan hisse ile bağlar: "Ey gönül! Bugün sen de ümitsiz olma. Allah nasıl bir yahudiyi halis bir niyet ve Hz. Peygamber'in ruhaniyeti sayesinde İslâm ile şerefliendiriyse sen de halk içinde çekinip utanma, her vakit ümitvar ol!"

Hama aynı zamanda bazı ahabın kabirlerinin bulunduğu bir şehirdir. Burada önce Halid b. Velid'in mezarını ziyaret ederler, sonra şehrin dışındaki Cafer-i Tayyâr'ın mezarını, sonra da şehid edilmiş olan Hz. Osman'ın Kuran okuduğu eski Hama Kalesi'ne giderler. Müellif burada Hz. Osman'ı metheden bir şiirine yer verir.

Şam'da önce **Gökmeydan**'a gelirler. Burada bulunan bir medresede bir haftaya yakın konaklarlar. Hâcegân silsilesinden Mîr Lâciverdî ile görüşürler. Daha sonra Mevlânâ Eânî-yi Tebriz'in hanesinde konaklarlar. Padişahın vekili Ferhâd Padişah (Paşa)⁶⁵ Yemen'den Şeyh'in vasıflarını işitip onu görmek için buraya gelmiştir. Bir gece onu ziyaret eder. Şeyh de onun için padişahlara yaraşır bir meclis düzenler. Sohbetten sonra Ferhad Padişah, Şeyh'e intisab eder [**inâbet, mütâbaat**] ve kalan ömrünü ona hizmetle geçirip dervişlerin arasına katılmayı istediğini ancak Padişah'ın hükmünü icra ile yükümlü olduğunu, devlete hizmet için gitmek zorunda olduğunu söyler. Ebu Said-i Ebû'l-Hayr'ın "Eğer Yemen'deyse ama gönlün benimleyse benim katımda benimlesin. Ama benim huzurumda bensizsen Yemen'desindir." manasındaki rubaisinden okur.

Kafilenin Şam'da bulunduğu günlerde yazarın eşi burada vefat eder. Müellifin kendi anlatımına göre henüz şehirden ayrılmamışlarken, müellifin çocuklarının annesi hastalanır. Bu sırada kafile yola çıkmak için hazırlıklarını yapmaktadır. Şam'dan ayrılma vakti gelince Şeyh oğluna eşinin durumunu sorar, o da iyi olmadığını haber verir. Bunun üzerine Şeyh kalmasını, bu yıl hacca gelmemesini söyler. Eşi bunu duyunca "benim bu hastalıktan kurtuluşum yok, burada canımı al ki eşim hakkını edebilsin" diye dua eder. Aradan üç gün geçer ve kadın burada vefat eder. Kendisini Bilal-i Habeş'in, Hz. Peygamber'in eşlerinin ve Hz. Osman'ın çocuklarının bulunduğu mezarlığa defnedirler. Müellif bu kaybın ardından bütün dervişlerin ve Şeyh'in ağladığını anlatır ve kendi üzüntüsünü dile getirir. Burada vefat eden hanım için bir naat söylerler. Birkaç gün sonra dervişlerden biri rüyada vefat eden kadını görür ve kadının "Niçin kendinizi üzüyorsunuz ben sizinleyim görmüyor musunuz?" diye sitem ettiğini anlatır.

Türk Şiirinde Dolab-nâme Hakkında Mülâhazalar", *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi TÜDED* 60/2 (2020), 443-476.

⁶⁵ Mehmed İspirli, "Ferhad Paşa", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

Müellif burada **Şam'ın faziletleri** ve özellikleri hakkında birkaç rivayete yer verir. Önce Şam hakkında Hz. Peygamber'den rivayet edildiği söylenen “Şam güneşten daha parlaktır.” gibi bazı sözlere yer verir. Emeviyye Câmîi'nin bu şehirde bulunmasına değinir. Burada iki rekat namaz kılmanın başka yerde –Mekke, Medine ve Kudüs hariç- kılınan beş yüz rekata denk olduğuna ilişkin bir rivayete yer verir. Şamlı muhaddislerden Ali-yi Kürdî'den rivayet edilen bir hadisi anar: “Ayağını kutsal toprağa koyan kimsenin affedilmesi için Allah on bin meleği gönderir.” Müellif şu rivayetleri de ekler: “Her kim ki Şam'da ölürse onun için sorgu sual yoktur.”, “Mukaddes topraklarda defnedilen tıpkı arşa defnedilmiş gibidir.” Müellif, Şeyh'in de sonradan burada defnedileceğini sözlerine ekler.

Bir gün Şam Emeviyye Camii'nde Cuma Namazı kılınmasından sonra dört padişaha vezir-i azamlık yapmış olan Ahmed Paşa⁶⁶ -ki bu tarihte hacca gitmek üzere izin almış ve Şam'a uğramıştır- Şeyh'in huzuruna varıp elini öpmek üzere bu meclise katılır. Burada selamlaşma sırasında Şeyh, Ahmed Paşa'ya beni sizin teveccühüz buraya getirdi der. Daha önce herhangi bir padişah veya devlet büyüğü hakkında Şeyh'in ağzından böyle bir söz işitmemiş olan dervişler şaşırırlar ve hikmetini merak ederler.

Bir sonraki menzil olan **Haydar Kalesi**, Mekke civarında bir yer adıdır. Osmanlı padişahı tarafından yaptırılmıştır ve her yıl yirmi kişi buradaki su kuyularını açmak üzere görevlendirilmiştir. Her yıl bu yirmi kişi değişmek suretiyle bu iş yıllar yılı sürdürülür.

Burada konakladıklarında bir derviş gelir ve rüyasını anlatır. Buna göre Hz. Peygamber rüyasında bu dervişe “bu kafiide dünyadaki üç kişiden biri vardır, o Hak'tan vasıtasız feyz alır. Bu kişi Şeyh Hüseyin-i Hârezmî'dir, şu an bu yeredir siz hemen gidip ona intisab [**inâbet**] edin” der. Başka bir derviş de kafilenin dervişlerine gelip şunları anlatır: “Ben yıllardır şeyhimden hac için izin isterdim, fakat bu yıl ancak izin verdi. Bu kafilenin içinde Mâveraünnehir'den dervişleriyle beraber gelen bir kutb bulunduğunu söyledi ve Şeyh'in özelliklerini birebir tarif etti.” Bunun üzerine müellif “Evliyâ birbirinin sırdaşıdır, birbirlerini iyi tanıd dostluk ederler” mânasında bir söz ile meseleyi özetler.

Kafiile buradan sonra Medine yakınlarında bir kasaba olan **Ulâ** şehrine ulaşır. Burası verimsiz bir yerdir, sayılı hurma ağacı vardır. Bu yüzden halkı da oldukça zayıftır, soğuğa asla dayanamazlar. Bazıları buradan Şam'a dönmek isterler. Bir gece şiddetli fırtına ve yağmur olur. Dindikten sonra kafileden bazıları soğuk sebebiyle burada vefat eder. Her yıl bu topluluğun geçeceği vakitte kafiledekilerin develeri için ot toplarlar. Kafiile bazen bir gün bir gece burada kalır.

⁶⁶ Feridun Emecen, “Kara Ahmed Paşa”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

Müellif buradan sonra eserin “**Hacıların Ula’dan Medine-i Münevvere’ye doğru zevk ü şevk ile gidişi**” başlıklı diğer faslına geçer. Bu fasılda Şeyh ve kafiledaki diğer hacı adaylarının Medine ve Mekke’ye yaklaştıkça artan iştisaklarından ve bu şehirlerin kutsiyetinden söz eden şiirlerin sayısı oldukça fazladır. Bu şiirler farklı şairlerden de nakledilmiş olmakla birlikte birçoğunun müellif tarafından kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu başlıktan itibaren eserdeki dil daha edebî bir hâle bürünmeye başlar. Bu edebîlik sadece manzumelerin artması ile sınırlı değildir, nesir üslubu da daha süslü bir hâle bürünmektedir.

Müellif öncelikle dervişlerin Medine’ye ulaşma konusundaki şevklerin anlatan Şeyh İmâdüddin Fazlullah’ın bir şiirine yer verir. Hacılar Medine’ye ulaşmak için sabaha karşı yola çıkarlar. Burada hacıların özlemlerinin artması sebebiyle duydukları ızdırabı Molla Cami’nin terhib-bendinden bir beyitle anlatır. Müellif bu sırada duyduğu iştisak ile söylediği beyitlere yer verir.

Kafiledekiler Medine’de buldukları sırada bir aralık Şeyh’i kaybederler, sonra onu uzlete çekilmiş bir hâlde nur içinde bulurlar. O günün sabahında evrad sırasında bütün dervişler galebe hâli ile bir köşeye düşer. Keşif sahibi dervişler Hz. Peygamber’in dört yakın arkadaşıyla bu sabah Medine’deki evrada katıldığını ve meclistekilerin Şeyh’e biat etmelerini buyurduğunu söylerler. O gün evraddan sonra Arap ve Acemden bölük bölük insanlar gelerek şeyhe biat [**biat ve inâbet**] eder ve tarikata girerler. Padişahın veziri Ahmed Paşa kalkıp insanları düzeltir, hizaya sokar, sonrasında Şeyh kalkıp insanlarla konuşur. Müellif burada Ahmed Paşa’nın Hz. Peygamber’e yönelik kaside nazım şekliyle söylenmiş bir naatine yer verilir.

Ardından **Bakî Mezarlığı**’nı ziyarete giderler. İlk olarak Hz. Osman’ın mezarına gidilir, burada dervişlerin vecde [**vecd u hâl**] geldiklerini söyler. Sonrasında Hz. Fâtıma’nın, Hz. Ali’nin ve masum imamların bazılarının -Zeynelâbidin, Hz. Hasan, İmam Cafer-i Sâdik, Muhammed Bâkır-, Hz. Abbas ve Hz. Âişe’nin defnedildiği dergâhı ziyaret ederler. Burada Şeyh’in sohbeti sırasında dervişler kendilerinden geçerler. Müellif burada kendilerine lütfedilen feyz, huzur ve lezzeti coşkun bir dille ifade eder.

Bakî’ Kabristanı’nı ziyaretten sonra **Medine’de İmâm Câfer-i Sâdik’ın evine** geri dönerler. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin odası da Hz. Peygamber’in ravzasının yakınındadır. Bu ziyaret günlerinde türlü türlü feyizler Ravza-yi Mutahhara’dan kainata yayılmaktadır.

Medine’den ayrıldıktan sonra **Bîr-i Ali**⁶⁷ denilen yere giderler. Şeyh Bir’-i Ali’de çadırına girer, ihram için gusül alır. Müellif, Şeyh’in mübarek gömleğini çıkarışını Hz. Yûsuf’un Nil nehrinden gusül için gömleğini çıkarışına benzeterek anlatır ve bu minvalde bir kıtaya yer verir. Şeyh ihrama girer, çadırından çıktığında âlem nura gark olur, kafileye ve hatta tüm âleme bir velvele düşer.

⁶⁷ Bk. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Zülhuleyfe”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 09.09.2024).

Bi'r-i Ali'den ayrıldıktan sonra **Bedir** mevkiine varırlar. Burası Bedir Savaşı'nın yapıldığı yerdir ve burada Hz. Peygamber'e "Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı; o yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. (Tevbe 9/25)" ayetini göndermiştir.

Ayrıca buradan geçerken Hz. Ebû Bekir'in bereketiyle Şeyh'e **bast** hali gelir, su dolu bir havuz ve apaydın bir yer bulurlar. Bu havuzun kenarında iki kubbeli bir mescid vardır. Buraya gelen hacılar çoğunlukla bir şeyler yazarlar. Müellif de buraya yazdığı Câmî'ye ait bir beyte yer verir.

Kafile birkaç gün içinde **Vâdî-yi Fâtîma**'ya ulaşır. Burada dervişler artık son derece sabırsız bir hâldedir. Çünkü burası Mekke'den önceki son duraktır ve Mekke'ye bir günden az bir zaman kalmıştır.

Burada müellif yaşlı münecim bir kadınla görüşmesi, ona yardımı ve kadının daha sonra Kudüs'te karşına çıkmasına dair bir olay anlatır. Bu anektoddan sonra müellif sözü tekrar Vâdî-yi Fâtîma'ya getirir. Kafile Vâdî-yi Fâtîma'dan ayrılık hazırlığındadır. Dervişlerden bir kısmının önden gidip Şeyh'in konaklayacağı yeri belirlemesinin daha iyi olacağını düşünürler. Hâce Muizzüddîn Hüseyin ve Mevlânâ Hâzermî'yi önceden gönderirler. Gittikleri zaman bir şahsın Şam ve Mısır'dan gelen kafileler için Hüseyniye adında içinde odalar, mescid ve kuyu bulunan bir mekân yaptırdığını görürler. Sahibi ile görüşünce zatın böyle bir yer yaptırıp adını Hüseyniye koyduğunu ve o kutbulaktabı beklediğini öğrenirler. Böylece o menzilin Şeyh için yapılmış olduğu anlaşılır.

Şeyh'in hizmetinde yaşlı genç bir çok derviş **Kâbe**'nin kapısına ulaşırlar. Müellif burada Câmî'nin *Tuhfetü'l-Ebrâr*'ında bulunan Kabe'ye dair bir şiirine yazdığı nazireye yer verir. Şiiri zikrettikten sonra da edebî bir dille anlatımına devam eder. Kâbe yolunu her ne kadar dert ve meşakkatle dolu olsa da **muhabbet, vefa** ve **kat-ı alâka** yoluyla **sadakat** ve **vefa** ile oraya ulaşıldığını ve her daim Hakk'ın lütfundan ümitvar olmanın öneminden söz eder.

Şeyh'in dervişlerine **zikre devam, sıdk u safa** ile Hakk'ın dergâhına yüz sürmeleri konusundaki nasihatlarına ve beyitlerine yer verir. Müellif, Şeyh'in Bâbu's-Selâm'dan Mescid-i Haram'a girişini anlatan mesnevi nazım şekliyle kendisinin söylediği uzun bir manzumeyi de burada zikreder.⁶⁸

Şeyh **Kâbe**'ye varınca önce kudüm tavafını yapar. Bu sırada çeşitli lâyhaların, alâmetlerin ortaya çıktığından söz edilir. Şeyh'in Hacerülesved'e varıp onu öptüğünü, makam-ı İbrahim'de namaz kıldıklarını, zezem suyundan içtiklerini anlatır. Tavaftan sonra dervişler Şeyh'in etrafında toplanır. Sabah namazı sonrası evrâd, ezkâr, evkât meclisinin düzenlendiği ve bu meclisin çok kalabalık olduğundan

⁶⁸ Şerifi-Caferiyan, *Câddetü'l-âşıkîn*, 74-75.

söz edilir. Bu acayip mecliste birçok kişi ona biat etmiş ve tarikata girmiştir [**biat, inâbet, tarik**]. Katılan hacılar hiçbir azizden bu denli zuhurat müşahede etmediklerini söylerler. Arap, Acem, Tâcık, Türk toplulukları arasından büyük küçük birçok kimseyi etkiler.

Bayrama kadar Şeyh dervişleriyle Kâbe'yi tavaf eder. Sonra eşyalarını develere yükleyip **Arafat**'a giderler. Bu sırada Mekke şerifi de bütün haşmet ve ihtişamıyla, askerleri, Mısır, Şam ve Kureyş kervanları ve süslenmiş develeriyle, kendisi de deve üzerindeki tahtıyla Arafat'a gitmektedir. Şeyh de evladı, dervişleri ve yaşlı genç büyük bir kalabalık ile zâhir ve bâtın sıfatlarla süslenmiş hâlde kendi mahfesi üzerine oturmuş Arafat'a doğru yol almaktadır. Ona bağlı dervişlerden biri olan ve daha önce gelip Mekke'ye yerleşmiş olan Mevlânâ Sabûhî, Arafat yolculuğu sırasında da Şeyh'in mahfesinin önünde yürüyüp kasideler okuyarak ona eşlik eder.

Arafat'a giderken Mina pazarı civarında ve Hz. İsmail'in kurban edildiği yere yakın büyük bir mescid olan **Hayf Mescidi**'nde dururlar. Burada on bine yakın kişiden oluşan cemaat namaz kılar. Bu sırada Şeyh, müellifi burada imamlık yapması için görevlendirir. O gece Hayf Mescidi'nden ayrılır, Arafat'a gider, orada çadır kurarlar. Burada altı yüz bin kişi olduğu ifade edilen büyük bir kalabalık oluşur. Meleklerin hacıların suretine girip meclise katıldığı söylenir. Herkes birbirine sarılır, birbirinin elini öper. Namazın İmam-ı Azam mezhebince kılındığı anlatılır.

Arafat'ta vakfe farzdır. Herkes diğer namaz için Arafat'ta hazır olur ve güneş batmadan önce hacı olur. Eşyalarını toplar oraya ulaşırlar. Arafat'ta dururlar, hatip hutbe okur, dua ederler. Şeyh Necmeddin Hüseyin burada bir rubai okur. Arafat'ta vakfeden sonra geri dönülür.

Kâbe'yi tavaftan sonra Şeyh hacılarla birlikte Medine'ye döner. Üç gün üç gece burada kalırlar, sonra Şam'a doğru yola çıkarlar. **Şam**'a vardıktan sonra Şeyh evladına ve dervişlerine kendi vatanlarına dönebileceklerini kendisinin ise artık burada kalacağını söyler. Dervişler çokça ağlayıp ah ederler. Ancak Şeyh buranın kutsal bir toprak olduğunu, kendisi için vaktin yaklaştığını, bu peygamberler ve veliler diyarında kıyamet günü haşr olmak istediğini ifade eder. Ertesi gün ona bağlı olan Şam eşrafı gelirler, onlara burada dervişleri için bir hankah yaptırmak istediğini söyler. Şehrin ileri gelenleri ile yer bulmak üzere yola çıkar, Gök Meydan'da bir bağ bulur. Oradaki dostları burayı dergâh için satın alırlar. Sonra dervişleriyle buraya gelirler ve dergâhın temeli atılır. Müellif Hz. Peygamber'in "Şam cennettir" dediğini nakleder. Şeyh Muhyiddîn-i Arabî ve Şeyh Fahreddîn-i Irâkî'nin de burada medfun olduğunu anar.

Burada yapılan dergâha Hüseyniyye adını verirler. Şeyh bunun son dergâhı olduğunu, kendisinin ahiret menziline burası olduğunu haber verir. Dergâhın tamamlanmasından sonra dervişler ve evlatları onlarla birlikte gelmesi için Şeyh'e yalvarırlar. Bunun üzerine Şeyh Haleb'e kadar onlarla gitmeye karar verir. Ali-yi

Kürdî de hiçbir şekilde onun yanından ayrılmayacağını söyleyerek bu yolculuğa katılır. Haleb'e doğru yola çıkmalarından sonra Mevlana Ali-yi Kürdî, ayakları yara olsa da bir an Şeyh'in hizmetinden ayrılmaz. Şeyh hırkasını ona giydirir ve "Ey Mevlânâ Ali, biz Halep'ten erken geleceğiz demiştik tekrar diyorum ki biz Şam'a erken döneceğiz." buyurur. Şeyh Burhaneddin'in de böyle bir hac yolculuğu dönüşü burada vefat ettiğini, devişlerine naaşını Semerkand'da götürmelerini vasiyet ettiğini söyler. Şeyh ise vasiyeti üzere vefatından sonra dervişleri tarafından Şam'a götürülür.

Müellif "**Hazretin Halep Şehrine Varması ve O Diyarın Kadısının Rüyasında Çok Üzücü Bir Hastalığın Vukua Geldiğini ve Hazreti Pirin Fani Dünyadan Sonsuz Beka Âlemine Gittiğini Görmesi**" başlıklı on ikinci faslına geçer. Haleb'e vardiktan sonra şehrin büyükleri Şeyh'i karşılamaya gelir. Daha önce konakladıkları **Bâbullah**'ta konaklarlar. Dönemin salih ve takva sahibi olan kadısı Şeyh gelmeden önceki gece bir rüya görür. Rüya da İmâm-ı Azam Haleb'e gelir. Ancak burada bir hastalık baş gösterir. Onu Haleb'e götürürler ve sağlığına kavuşur. Rüyadan uyandıktan sonra bu rüyanın tabiri ne çıkacak diye merak eder. Sonrasında Şeyh Hüseyin-i Hârezmî şehre gelir ve birkaç gün içinde hasta olur. Kadı bunu haber alınca rüyasında ona işaret edildiğini anlar ve bu hastalıktan korktuğunu dile getirir.

Şeyh Babullah'tayken yine hem halkın hem o bölgenin ulularının katıldığı büyük bir meclis düzenlenir. Şeyh'ten türlü feyizler ve fütuhat zuhur eder. Meclisten sonra herkes bir köşeye çekilir. Müellif kendisinin de odasına çekildiğini bu sırada bir dervişin gelip Şeyh'in rahatsızlandığını haber verdiğini, bunun üzerine koşarak şeyhin odasına vardığını anlatır. Odasına vardığında Şeyh'i biraz toparlanmış bulur. Kendine gelince dervişten abdest almak için su ister. Sonra dervişe "bu toplanan kalabalığı görüyor musun? Şam'ın bütün büyük evliyası yolculuğum yaklaştığı için burada" dediğini aktarır.

Bu sırada dervişler üzüntüden perişan olurlar. Her biri kendi köşesine çekilip ağlar, üzülmürler. Şeyh'in hastalığının altıncı gecesi derviş gaybdan "Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir! (Fecr 89/27-30)" ayetini işittiğini söyler. Bunun üzerine müellif kardeşi Şeyh Şehâbeddîn Hüseyin'in başını kendisine yaslayıp ağladığını söyler. Bu âyetin ne anlama geldiğini bütün dervişler anlar. Müellif burada üzüntüsünü dile getirdiği iki beyite yer verir.⁶⁹

Sonraki gün gece yarısı Şeyh Şerifüddîn'in adını çağırır. Müellif yanına gider. Burada Şeyh'in okuduğu duayı nakleder. Bundan sonra Şeyh rıza içinde ölümünü beklemektedir. Yeni bir sabaha ve mutlu bir güne merhaba anlamında bir mısra söyler. Ertesi gece pazar sabahına yakın Şeyh, sekerat halinde "Herkes ölümü tadacaktır. (Al-i İmran 3/185)" âyetini okur, alından ter damlaları dökülür.

⁶⁹ Şerifi-Caferiyan, *Câddetü'l-âşıkîn*, 84.

Halifelerinden Şeyh Ali Geylânî müellife “Şimdi üzüntü zamanı değildir gelip Şeyh’in omzunu sinene koyup ondan feyz alma vaktidir ki onun latif cisminin bereketinde ezeli saadeti bulasın” der. Sonra dervişler ve evladı toplanıp **ism-i zât zikrine** başlarlar. Bu sırada Şeyh’in şevk içinde gömleği sırlıklam olur, dervişlerse burunlarına gelen misk kokusuyla feyz bulurlar.

Şeyh Ali Geylânî ve Mevlânâ Abdullah es-Sabûr-ı Taşkendî Şeyh’in yanından çıkıp vefatını haber verirler. Bütün Haleb şehrine hatta bütün kainata bir velvele düşer. 8 Şaban 958/1551 Pazartesi günü seher vaktinde şeyh bu âlemden göç eder.

Sabah şehrin kadısı gelir, önce herkes şaşırır, o zaman kadı rüyasını anlatır. Kadıdan sonra Mevlânâ Esedullah-ı Tebrizî gelir. Rüyasında şeyhin ona seher vakti kalk gel ve abdest suyumuzu sen dök dediğini görmüştür. Sonra Haleb’in güvenilir ve takva sahibi kişilerinden olan Mevlânâ Halilullah-ı Halebî çıkagelir. Halkın eşraf, ayân ve ekabirinden herkesin katıldığı Hz. Pirin cenazesine imamlık eder. Hasılı bu büyük matem günü bu yaralı gönüllerin ah u efganı bütün âlemi tutar.

Müellif Şeyh’in ölümünü anlatan mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir şiire yer verir. Şiirin sonunda “âh kutbî be-reft ez-âlem (958)” mısraıyla onun ölümüne tarih düşer.

Şeyhin Halep Bâbullah’taki ölümü üzerine Hâce Geylânî, Hz. Peygamber’in sünneti olduğu üzere onun vefat ettiği odaya defnedilmesini ister. Fakat Şeyh’in naaşının Şam’a götürülmesi vasiyeti haber verilir. Bunun üzerine Şeyh’in buraya defnedilmesine, daha sonra naaşının Şam’a taşınmasına karar verilir. Müellif bu durumu anlatan bir şiirle bu bölümü sonlandırır. Buna göre vefatından altı ay sekiz gün sonra isteği üzerine naaşı Şam’a taşınır.

Sonuç

Eser üzerinde yaptığımız bu çalışma neticesinde şu sonuçlara ulaştık:

1. Müslümanlar birçok vesile ve gayeyle seyahat etmişler ve bunları kayda geçirip “seyahatnâme” adı verilen yazın türünün oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. İbadet amacıyla yola çıkıp güzergâhları boyunca kültürel, ilmi ve ictimai temaslarda bulunan topluluklardan biri sûfilerdir. Onlar aynı zamanda görüp tecrübe ettikleri şeyleri kayda geçirince ortaya menâzil, menâsik gibi eser türlerini de içine alan “sûfi hac seyahatnâmeleri” çıkmış, bunlar aynı zamanda hac âdâbı niteliğini taşıyan eserler de olmuştur.

2. Sûfi hac seyahatnâmesi özelliği taşıyan eserlerden biri de Şerîfüddin Hüseyin-i Hârezmî’nin *Câddetü’l-âşıkîn* isimli Farsça telifinin 9-12. bölümleridir. Mezkûr telif on beş bölümden ibaret olup nüshaları çeşitli yazma eser kütüphanelerinde mevcuttur. Müellif, babası Şeyh Kemâlüddin Hüseyin-i Hârezmî’nin menkıbevî hayatını, seyahatleri ve ekâbirle irtibatını anlatmak için bu eseri kaleme almıştır. Kübreviyye’nin Hüseyiniyye şubesinin kurucusu olan Şeyh Hârezmî, Kübreviliğin Orta Asya’da Nakşibendiyye karşısında kaybettiği nüfuz ve itibarı ihya etmek için çabalasa ve seyahet ettiği muhtelif bölgelerde tarikat geleneğinin devamı için

hankâhlar yaptırır da tarikat, on altıncı asırdan sonra bir daha eski gücünü kazanamamıştır.

3. Bir sûfî hac seyahatnamesi olması dolayısıyla eserin odak noktası Şeyh Hüseyin-i Hâzermî'dir. Klasik seyahatnamelerde görülen ziyaret edilen yahut geçilen şehrin tarihinden, halkının yaşayışından, mimarî eserlerinden, ilim meclislerinden, âlimlerinden, şeyhlerinden vs. bahseden kısımlar nisbeten azdır. Buna mukabil Şeyh ve onun etrafında bulunan müridlerinin hayat hikâyelerine ilişkin anlatılar bakımından zengin bir malzeme sunmaktadır. Bu açıdan eserin tarikatın silsilesine ve pirine ilişkin bir menakıbnâme özelliği taşıdığı söylenebilir. Nitekim eserin ilk sekiz bölümünün sûfî biyografisi/menkıbesi şeklinde olması da müellifin tavrını en başından yansıtmaktadır.

4. Müellif ziyaret ettikleri şehirlerin önemini anlatırken genellikle orada bulunan büyüklerin mezarlarını anarak başlamaktadır. Sûfiler tarafından yazılan seyahatnamelerde karşımıza çıkan şehirlerin değerinin orada bulunan ulu kimselerin varlığından kaynaklandığına dair düşünce Şerîfüddîn-i Hâzermî'nin eseri için de söz konusudur. Müellif özellikle Semerkand, Konya, Antakya, Şam gibi şehirlerde bunu vurgulayan açıklamalara yer vermiştir. Ayrıca müellifin Şam şehrine ayrı bir değer atfettiği, diğer yerlerde yer verilmezken Şam'a gelindiğinde önce buranın faziletine dair açıklamalara yer verilmesi de bunu gösterir niteliktedir.

5. Eser boyunca görülen bir diğer husus kafilenin uğradıkları şehirlerde Şeyh'in müridleri ve sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanması ve uğurlamasıdır. Bunların ihtifallere katılan grupların kalabalık olduğunun vurgulanması Şeyh'in etki alanını göstermekle birlikte aynı zamanda bu nüfuzun ifade edilerek de artırılmaya çalışıldığını düşündürmektedir.

6. Şeyh Hüseyin-i Hâzermî ve dervişlerinin yol güzergâhı, hem dönemin siyasî yapısı hem de tarikatın bu siyasî yapı karşısındaki tavrı hakkında da bilgi sunmaktadır. Buna göre Sünnî karakterdeki tarikatın Şîfî Safevî Devleti ile iyi ilişkiler içerisinde olmadığı, bu sebeple olağan yol güzergâhı dışında bir güzergâh çizerek Özbek Hanlıkları ve Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu coğrafyalarda seyahat etmeyi tercih ettiği görülür. Dönemin benzer seferlerinde de diğer sûfî grupların aynı tavrı içerisinde oldukları, Osmanlı Devleti'nin ise bu sûfî grupları himaye ederek kontrol altında tutma politikası güttüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan Hâzermî'nin devlet ricaline karşı tavrı tarikatın yaygınlaşması için sürdürdüğü bir politika olarak okunabilir. Nitekim eser boyunca süren anlatımlarda Şeyh Hâzermî ve müellifin ise Osmanlı sultanından övgü dolu sözler ile bahsettikleri, Hacitarhan'da düzenledikleri mecliste adına hutbe okunduğu da bu minvalde anılmalıdır.

7. Eser ziyaret edilen bölge veya şehre ilişkin kültürel unsurlar açısından doyurucu bir anlatım sunmamakla birlikte bazı yerlerde bu tarz bilgiler verilmiştir. Haleb'de Bâbullah isimlendirmesinin kökenine dair açıklamalara yer verilmesi, Hama'da dolab

kültüründen ve burada bulunan Dolab-ı Muhammedî'nin isimlendirilmesine dair anlatılan hikayelerden bahsedilmesi, Osmanlı topraklarında padişah tarafından düzenlenen selamlama törenine ilişkin detaylar sunması, Ula, İstanbul, Konya gibi şehirlerin iklimine ve coğrafi yapısına dair unsurları anması eseri kültür tarihi açısından da önemli bir yere taşımaktadır.

8. Eser Kübrevî silsilenin Hüseyiniye kolunun tarihi açısından değerli bir kaynak niteliğindedir. Ziyaret edilen şehirlerde bulunan Hüseyin-i Hârezmî'nin halifeleri ve müridlerine ilişkin bilgiler sunmakta, bu doğrultuda birçok ismi zikretmektedir. Bunlar arasında Şeyh Artuk-ı Mangışlak, Şeyh Maksûd, Molla Hâcegî-yi Divân, Hasan-ı Kürdî, Ahmed-i Ergânî, Kâs Muhammed-i Hisârî, Hacı Sahhâf, Hâce Hacı Bezzâz, Hâce Rükneddin-i Attâr, Hâce Yûsufuddin Kirbâs, Hüseyin-i Kürdî, Mevlânâ Sabûhî gibi isimler anılmaktadır.

9. Eserde yol boyunca Şeyh ve müridlerinden hasıl olan hâllere ilişkin detaylar da sunulmaktadır. Bu kısımlar *inâbet*, *mülâzemet*, *biat*, *bast*, *riyâzet*, *müşâhede*, *vakt*, *füyûzât*, *fütûhât*, *halvet*, *uzlet*, *sohbet*, *sabr*, *sıdk*, *vecd*, *hayret*, *muhabbet*, *zikir* gibi tasavvuf kavramları ve bu kavramlara Şeyh'in yaklaşımı hakkında fikir sunmaktadır.

10. Eser, dil açısından genel itibariyle sade ve akıcı bir üslup taşımakla birlikte Medine'ye varılmasından sonra daha edebî ve lirik bir hüviyete bürünmektedir. Ayrıca manzum kısımlar –bilhassa müellifin kendi şiirleri- çoğaldı. Eserde Ebû Saîd-i Ebu'l-Hayr, Câmî, Mevlânâ, Sa'dî, Hâfız, Ahmed-i Câmî, Nizâmî, Evhadî, Sâib-i Tebrizî, Yavuz Sultan Selim, Kâtibî-yi Nişâbüri, Âzerî-yi Tûsî, Hilâlî-yi Çâğatâyî gibi meşhur şairlerin şiirlerinden başka Şeyh'in ve kafiide bulunan diğer dervişlerin şiirlerine de yer verilmiştir.

Kaynakça

- Algar, Hamid. "Necmeddin-i Kübra". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/necmeddin-i-kubra>
- Altier, Semiha. "Semerkand Sarayı'ndan Tarihe Bir Bakış: Mes'ud Bin Usman Kuhistânî'nin Tarih-i Ebu'l-Hayr Han'ındaki Minyatürler". *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)* 18 (2013), 7-24.
- Alvan, Türkan. "Klasik Türk Şiirinde Dolab-nâme Hakkında Mülâhazalar". *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi TÜDED* 60/2 (2020), s. 443-476.
- Anûşe, Hasan (ed.). *Dânişnâme-yi Edeb-i Fârisî der Âsyâ-yi Meyâne*, 6 cild. Tahran: Vizâret-i Ferheng u İrşâd-i İslâmî, 1380.
- Ay, Resul. "Ortaçağ Anadolu'sunda Bilginin Seyahati: Talebeler, Âlimler ve Dervişler". *Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar* 3 (2006), 17-53.
- Çağrı, Mustafa. "Seyahat". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/seyahat>
- Câmî, Abdurrahman. *Evlîya Menkıbeleri*. trc. Süleyman Uludağ-Mustafa Kara. İstanbul: Pinhan, 2011.
- Câmî, Nureddin Abdurrahman. *Nefahâtü'l-üns min Hazarâti'l-kuds*. tsh. Mahmûd Âbidî. Tahran: İntişârât-ı Suhan, 1386/2007.
- Çankaya, Şeyma. *İslam Kültüründe Seyahat ve Endüslü Seyyah İbn Cübeyr'in Hac Yolculuğu*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Çelik, Muhammed Bilal. "Buhara Hanlığı ve Afganistan". *Akademik Bakış*, 13/26 (2020), 327-354.
- Coşkun, Menderes. "Seyahatname". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/seyahatname#3-turk-edebiyati>
- DeWeese, Devin. "Orta Asya'da Kübreviliğin Ufulü". çev. Yahya Kemal Taştan. *Sûfi Araştırmaları-Sufi Studies* 9/17 (2017), 79-115.
- Dilek, Kaan. "Seyahatname". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/seyahatname#2-fars-edebiyati>
- Emecen, Feridun. "Kara Ahmed Paşa". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/kara-ahmed-pasa>
- Serrâc, Ebu'n-Nasr et-Tûsî. *el-Lûm`a*. thk. Abdülhalîm Mahmûd-Tâhâ Abdülbâkî Sürûr, Mısır-Bağdat: Dârü'l-Kütübî'l-Hadîse-Mektebetü'l-Müsenâ, 1380/1960.
- Gökbulut, Süleyman. "Kemâleddin Hüseyin Harezmi ve Yarım Kalmış Farsça Mesnevî Şerhi". *Sûfi Araştırmaları-Sufi Studies* 4/8 (2013), 37-47.
- Hâciyân-pûr, Hamîd-Pîrûzân, Hadî. "Tarikat-ı Zehebiyye der Asr-i Safevî". *Târihnâme-yi İrfân Ba`d ez İslâm* 7/13 (1395), 25-50.
- Hasanî, Muhammed vd. "Muarrefî Nüsha-yi Hattî-yi Miftâhu't-Tâlibin". *Fasıl-nâme-yi İlmî-yi Pejûheşî-yi Zebân u Edeb-i Fârisî* 12/43 (1399), 1-20.
- Hivakî, Muhammed b. Mahmûd. XVI. Yüzyıla Ait *Kübreviyye Risalesi*. trc. ve thk. M. Shakib Asım. İsparta: Fakülte Kitabevi, 2021.
- Hûşyâr, Ayvaz vd. "Gevherî ez Kân-ı Ma'rîfet: Muarrefî-yi Nüsha-yi Hattî-yi Kitâb-ı Câddetü'l-âşîkîn". *Baharistân-ı Suhen* 12/28 (1994), 137-158.
- İmâmî, Ali Eşref-Şerefâyî, Muhsin. "Silsile-yi Kübreviyye-yi Zehebiyye Pes ez Hâcî Muhammed Habûşânî". *Pejûheşnâme-yi İrfân* 11/3 (2015), 1-18.

- İşpirli, Mehmed. "Ferhad Paşa". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/ferhad-pasa>
- İzmirli, Betül. *Tasavvufu Tipoloji: Semantik Analiz*. Ankara: Araştırma Yayınları, 2019.
- Karamustafa, Ahmet T. *Tanrının Kuraltanımlar Kulları: İslam Dünyasında Derviş Toplulukları*. çev. Ruşen Sezer İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.
- Kiraz, Seydi-Tiryaki, Muhammed Musab. "Türk Edebiyatında Menâzil-i Haclar ve Kadri'nin Menâzilü't-Tarık ilâ Beytillâhi'l-Atik Adlı Menâzil-i Haccı", *Turkish Academic Research Review* 8/1 (2023), 110-137.
- Konur, Himmet. *Tasavvuf Ahlâkı veya İlâhi Ahlâk ile İnsana Yolculuk*. İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016.
- Küçükkaşçı, Mustafa Sabri. "Zülhuleyfe". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/zulhuleyfe>
- Kuşeyri, Abdürrezzak. *Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi*. haz. Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergâh Yayınları, 4. Basım, 2003.
- Macit, Abdülkadir. "Nesef (Karşı)". *İslam Düşünce Atlası*. Erişim 09.09.2024, <https://islamdsunuceatlası.org/meکانlar/nesef-karsi/54>.
- Nakibü'l-Esrâf Buhârî, Seyyid Hasan Hâce. *Müzekkir-i Ahbâb: Edeb u Ferheng-i Fârisî der Karn-i Dehom-i Hicrî*. thk. Necib Mâyil Herevî, Tahran: Neşri- Merkez, 1377.
- Rûmî, Mevlânâ Celâleddîn. *Mesnevî*. Erişim 12.09.2024, <http://www.masnavi.net/1/50/tur/1/1669/>
- Şen, M. Seyyit. "Ortaçağ Dilenci Keşiş ve Gezgin Derviş Topluluklarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi". *FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi* 19 (2022), 37-65.
- Şerîfî, Şerîfüddîn Hüseyin. "Câddetü'l-âşîkin ez Mâveraünnehir tâ Haremeyn-i Şerîfeyn: Gozâriş-i Sefer-i Hacc-ı Şeyh Hüseyin Hârezmî". thk. Resûl Câferiyân. *Peyâm-ı Bahâristân* 4/13 (1390), 11-88.
- Şerîfî, Şerîfüddîn Hüseyin. *Câddetü'l-âşîkin*. İslamabad: Kitâbhâne-i Genc-bahş, Merkez-i Tahkîkât-ı Fârisî-yi İnan u Pakistan, nr. 764, vr. 1-334.
- Terzi, Beyza. *Destâvîz-i Dâniş (Yavuz Sultan Selîm Dîvânı'nın Şerhi) Tenkitli Metin ve İnceleme (s. 1-180)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
- Tevhîdyân, Receb-Hodyûr, Hâdî. "Te'sirpezîrî-yi Kemâlüddîn Hüseyin Hârezmî ez Pişînân-ı İrfânî". *Faslnâme-yi İlmî Umûmî Zebân u Edebî Fârisî-yi Edebistân* 1/2 (1389), 75-102.
- Touati, Houari. *Ortaçağ'da İslam ve Seyahat: Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi*. çev. Ali Berktaş. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
- Turan, Şerafettin. "Bayezid, Şehzade". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/bayezid-sehzade>
- Turay, Esra Doğan. "Sufilerin Hac Yolculuğu". *Turkish Studies*, 14/1 (2019), 97-140.
- Uludağ, Süleyman. "Bâharzî, Seyfeddin". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/baharzi-seyfeddin>
- Uludağ, Süleyman. *İnsan ve Tasavvuf*, İstanbul: Mavi Yayıncılık, 2001.
- Uludağ, Süleyman. *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Kabcacı Yayınevi, 2. Basım, 2005.
- Yazıcı, Hüseyin. "Seyahatname". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 09.09.2024, <https://islamansiklopedisi.org.tr/seyahatname#1>

Zerrûk, Ahmed. *Uddetü'l-Mürîdi's-Sâdık*, thk. es-Sâdık bin Abdirrahmân el-Guryânî. Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2006.